

Vol. 10 | Numéro 1

DOI : 10.5281/zenodo.5826211

**Bulletin de l'Observatoire international
sur le racisme et les discriminations**

ÉTÉ 2015

UQÀM

CRIEC

Centre de recherche en immigration,
ethnicité et citoyenneté

FACULTÉ DES SCIENCES HUMAINES
Université du Québec à Montréal

UQÀM

IEIM

Institut d'études internationales
de Montréal

FACULTÉ DE SCIENCE POLITIQUE ET DE DROIT
Université du Québec à Montréal

TABLE DES MATIÈRES

Texte d'introduction : thématique du Bulletin Paul Eid	3
Considérations liminaires sur les sources de l'islamophobie : prétexte pour penser succinctement les processus de dé-démocratisation, de reculs à la citoyenneté, de racisme et d'impérialisme Mouloud Idir	4
L'instrumentalisation raciste du féminisme : le cas de la charte des valeurs québécoises Sabrina Paillé	10
Rhétoriques de négation et de justification de l'islamophobie Vincent Romani	14
Ambiguïté, débats et pluralité conceptuels : réflexion et synthèse théoriques sur l'islamophobie Mélanie Beauregard	18
L'islamophobie au Québec : Un racisme dont on ne peut prononcer le nom? Leïla Benhadjoudja	21
L'islam médiatique ou la « communauté » musulmane imaginaire Paul Eid	25
Pour une conceptualisation de l'islamophobie comme forme de racisme Mathieu Forcier	29
Appel à communications L'islamophobie : (néo)racisme et systèmes d'oppression	34

COMITÉ DE RÉDACTION

Paul Eid, Coordonnateur, Observatoire international sur le racisme et les discriminations (CRIEC)
et professeur, Département de sociologie, UQAM

Édition et révision linguistique par **Sabrina Dumais**, assistante de recherche (CRIEC)
et **Victor Alexandre Reyes Bruneau**, professionnel de recherche et coordonnateur (CRIEC)

PARTENAIRES DE L'OBSERVATOIRE

Des partenaires gouvernementaux, paragouvernementaux et issus de la société civile qui jouissent d'une très forte crédibilité en matière de recherche et/ou d'action sociale sont associés à l'Observatoire :

- Alliance des communautés culturelles pour l'égalité dans la santé et les services sociaux (ACCÉSSS)
- Alternatives (Réseau d'action et de communication pour le développement international)
- Association des Chiliens du Québec
- Association Latino-Américaine de Côte des Neiges (ALAC)
- Centrale des syndicats du Québec
- Centre justice et foi
- Commission canadienne pour l'UNESCO
- Confédération des syndicats nationaux (CSN)
- Conseil central du Montréal métropolitain (CSN)
- Fédération autonome de l'enseignement (FAE)
- Fédération des femmes du Québec
- Grand Conseil des Cris (Organisme regroupant la nation des Cris)
- Institut d'études internationales de Montréal
- Institut de recherche sur l'intégration professionnelle des immigrants (IRIPI)
- Ligue des droits et libertés (Organisme d'intervention pour le développement et la défense des droits collectifs et individuels)
- Maison d'Haïti
- La Maisonnée (Service d'aide et de liaison pour immigrants)
- Table de concertation des organismes au service des réfugiés et des personnes immigrantes (TCRI), membre du Conseil canadien pour les réfugiés (CCR)

Depuis le 11 septembre 2001, les minorités musulmanes sont davantage sujettes à la discrimination, à l'exclusion et à la stigmatisation partout en Occident. Dans les débats publics sur l'islam et les musulmans qui surgissent périodiquement dans les espaces médiatiques nationaux, une constante se dégage : l'islam y est souvent représenté comme insoluble dans le creuset des « valeurs » nationales, lire occidentales, valeurs qui tour à tour s'incarnent dans la laïcité, l'égalité des sexes, la non-violence, la démocratie, la liberté d'expression, etc. Chaque fois qu'un attentat terroriste est commis en Occident au nom de l'islam, on observe non seulement une recrudescence d'actes discriminatoires et d'agressions commis contre les minorités musulmanes et leurs lieux de culte, mais un regain de popularité des discours publics décrétant l'échec du multiculturalisme ou encore des modèles nationaux d'intégration ; chaque fois que des hommes musulmans défraient la manchette pour cause de violence domestique ou sexuelle, les médias cherchent la clef explicative de leur geste dans leur « culture ».

Comment interpréter ce type de phénomènes et de réactions? Relèvent-ils de la grammaire du racisme ou, dit autrement, faut-il y voir l'empreinte d'une certaine islamophobie? Doit-on alors revisiter le concept même de racisme afin de le rendre apte à mieux rendre compte de la réalité de l'islamophobie? Enfin, quels sont les facteurs sociopolitiques, idéologiques, économiques et géopolitiques, tant au niveau national qu'international, qui créent les conditions favorables au succès et à la légitimation de discours islamophobes — parfois assortis de passages à l'acte —, souvent présentés comme des réactions de (légitime) défense contre la menace d'islamisation qui planerait sur la nation?

À l'occasion de l'édition 2015 de la *Semaine d'action contre le racisme*, l'Observatoire international contre le racisme et les discriminations a invité des conférenciers et conférencières pour débattre et analyser ces questions brûlantes d'actualité dans le cadre d'un panel public. Ce bulletin réunit plusieurs pistes de réflexion empruntées lors de ce débat et ouvre la voie aux discussions de même qu'à la poursuite de notre démarche réflexive.

Bonne lecture!

Paul Eid,

Coordonnateur, Observatoire international sur le racisme et les discriminations (CRIEC)
et professeur, Département de sociologie, UQAM

CONSIDÉRATIONS LIMINAIRES SUR LES SOURCES DE L'ISLAMOPHOBIE : PRÉTEXTE POUR PENSER SUCCINCTEMENT LES PROCESSUS DE DÉ-DÉMOCRATISATION, DE RECULS À LA CITOYENNETÉ, DE RACISME ET D'IMPÉRIALISME

Ce débat sur l'islamophobie¹, qui concerne la *place* des musulmans dans les États d'Europe occidentale, des États-Unis et du Canada – en somme au sein de cet espace que l'on est tenté d'appeler les États de l'axe OTAN-OCDE² –, gagnerait à être situé dans son contexte global d'émergence et d'énonciation discursive (Amiriaux et Desrochers, 2013).

Il est à sa façon tributaire des effets d'un néo-libéralisme toujours plus conquérant. Il faut dire que les pactes socio-politiques et les compromis historiques ayant permis des gains sociaux et politiques au sortir de la guerre de 1939-1945 sont largement émiettés et érodés.

Par ailleurs - et pour dire les choses rapidement - la phase actuelle de la mondialisation capitaliste a imposé un réseau d'interdépendances conduisant à une refondation des États, désormais chargés de créer les conditions d'une concurrence entre entreprises pour la conquête des marchés et d'augmenter la productivité du capital par une soumission réelle toujours plus intense du travail.

Ainsi, le capitalisme mondialisé plonge des fractions croissantes de travailleurs, et de ce qu'on nomme la « classe moyenne » dans l'insécurité, le chômage, ou plus généralement dans une condition sociale qui dévalorise les individus à leurs propres yeux et nourrit du ressentiment. Le *Welfare State* national tend ainsi à se désagréger au profit des entreprises privées et d'une réorganisation des puissances géopolitiques; les droits sociaux que garantissent les États nationaux sont fragilisés.

Les droits politiques sont menacés de réduction s'ils se traduisent par des revendications de changement politique ou s'ils deviennent le pouvoir constituant de mouvements insurrectionnels. Le chantage à la sécurité intérieure, qui est un droit, est exercé sans retenue par l'État démocratique; il a pour fonction de détourner sur les questions de police le sentiment d'insécurité existentielle éprouvé face à la menace pesant sur la liberté et l'égalité des citoyens.

Les droits civils sont menacés de la même manière et le droit privé est miné par la montée du droit pénal et par le culte de la police alors que la corruption financière est structurale et bénéficie de l'impunité. Le droit au travail, une fois passé le seuil supportable des taux de chômage et de désindustrialisation, est le plus atteint. S'ouvre ainsi le conflit structural aigu avec les exigences du marché, avant que n'éclatent les conflits concernant la remise en cause des droits civils et politiques.

L'arrière-fond islamophobe intervient ici en visant explicitement ou implicitement à appliquer des mesures d'exception, c'est-à-dire un régime juridique dérogatoire du droit commun, à l'encontre de l'ensemble ou d'une partie des musulmans, en tant que groupe social. Ce régime d'exception est la conséquence directe et concrète de la construction du « problème musulman » comme « problème public » et s'impose au nom de grands principes : laïcité, égalité entre les sexes. Cette construction du « problème musulman » est terrible; puisque désormais des conflits de classe sont interprétés à l'aune d'un conflit religieux et identitaire.

Se met en place un processus de « racialisation » religieuse, c'est-à-dire une grille de lecture de la réalité qui réduit une population à sa supposée appartenance religieuse musulmane. Or, cette « racialisation » est aussi une forme de stigmatisation et de disqualification : les travailleurs ainsi racialisés ne sont plus des travailleurs dignes de ce nom et, en vertu de leur altérité, ne doivent plus être soutenus par des mouvements *progressistes* qui ont vocation à défendre les catégories prolétariées. Leur exclusion symbolique de la classe ouvrière justifiait leur exclusion du monde du travail et leur éventuelle expulsion du territoire, voire leur profilage.

Tous ces enjeux autour des personnes dites musulmanes sont à analyser en lien avec la « constellation d'éléments qui nourrissent la conviction générale que certains groupes de citoyens ou de futurs citoyens ne sont pas équipés des compétences³ sociales et politiques qui leur permettraient

¹ Je n'entrerai pas ici dans le débat sur la clarification théorique de ce qu'est l'islamophobie et pourquoi il faut la distinguer des notions comme racisme anti musulman. Je suis conscient de ces débats sérieux et importants.

² 21 des 34 pays de l'OCDE sont membres de l'OTAN, qui a poussé les limites de « l'Atlantique Nord » jusqu'à l'océan Indien, l'Asie centrale et l'Afrique (Africom) – et qui vise aussi l'Australie, l'Asie et le Pacifique. Selon l'institut suédois SIPRI les pays de l'OTAN ont consacré, pour l'année 2011, plus de 1 billion de \$ (1 000 milliards) aux dépenses militaires. Avec des alliés comme l'Arabie saoudite (42 milliards), l'Australie (20 milliards) et Israël (13 milliards), cela représente plus des deux tiers du total mondial de dépenses militaires de 1,6 billion. Pour comparaison, la Chine y consacrait 120 milliards, la Russie 58 milliards, l'Inde 41 milliards, le Brésil 30 milliards – l'Iran 7 milliards et la Syrie 2,2 milliards !

³ Les préjugés qui président à ces postulats sont pourtant fortement ébranlés : pensons ici aux analyses de l'anthropologue Saba Mahmood pour comprendre la complexité de l'agencéité des personnes croyantes, l'intelligence réflexive dont elles font preuve pour se rapporter aux codes moraux qui se posent à elles; pensons aussi à la formation des pratiques éthiques des personnes au-delà du modèle binaire de la mise en acte et de la subversion des normes. Cela est capital pour comprendre notamment la subjectivation politique des femmes musulmanes (Mahmood, 2009).

de jouer pleinement leurs rôles, que ce soit sous l'angle du féminisme, des droits civils ou de la laïcité » (Amiriaux, 2014).

Tout cela se déploie dans un climat de violente conflictualité internationale. Les dynamiques de cette violence s'insèrent dans la confrontation entre la logique acquisitive du marché, du contrat et de la propriété, d'une part, et la logique tendanciellement égalitaire des attributions de droits sociaux aux citoyens, d'autre part. Tout cela nous astreint à accepter une forme de dé-démocratisation injustifiable.

Dé-démocratisation à l'âge néolibéral : arrière fond de l'islamophobie

Il n'est dès lors pas exagéré de dire que nous sommes collectivement plongés dans un modèle issue de la gouvernance « néo-libérale », en tant que processus de « dé-démocratisation de la démocratie ». Ce modèle réduit le politique à un mode de gestion technique de l'économie. Il tend aussi à remplacer l'idée de citoyenneté par celles d'utilité, d'expertise ou de compétitivité.

C'est ce constat qui nous autorise, dans la conjoncture actuelle, à dire avec d'autres que le développement du racisme - à l'égard des personnes musulmanes ou perçues comme telles - sous ses diverses formes est inversement proportionnel à la vitalité de la citoyenneté démocratique. Cette dernière doit ici être comprise comme la capacité de permettre à toutes et tous de participer activement à la vie collective, de faire une lutte politique pour transformer les structures qui produisent les conditions du racisme, de permettre à cette diversité qui nous constitue de devenir la substance d'une reconstruction d'une citoyenneté toujours imparfaite. Et l'idée de citoyenneté dont il s'agit ici renvoie surtout à une forme active arrimée autour de la lutte aux inégalités et de la solidarité.

Cette notion d'imperfection signifie que la citoyenneté est une pratique et un processus plutôt qu'une forme stable. Ce qui nous invite à nous intéresser à la façon dont on accède à la citoyenneté, plutôt qu'au seul statut ainsi obtenu. La citoyenneté n'est rien d'autre, en substance, que le processus de son acquisition. Cela vaut autant pour des luttes qui concernent les étrangers que pour la société de façon générale.

Cette forme appelée active et *insurrectionnelle* de la citoyenneté en est une qui pose la nécessité de l'écart entre les identités si l'on veut établir des solidarités intergroupes. Elle pose la question de la subjectivation politique. Un sujet politique n'est pas un groupe ou une partie de la société qui défend ses intérêts et ses valeurs ou qui demande sa part en fonction de ce qu'il est. Les sujets politiques sont des sujets du litige – ou du désaccord. Ils permettent de mesurer l'écart de la citoyenneté à elle-même. Quand des Noirs, des migrants, des Autochtones ou des sans-abris

(pour ne prendre que ces exemples) prennent la parole, ils contribuent à nier les dispositions que l'on rattache à leur condition ou leur incapacité spécifique du fait de l'identité que nous leur assignons. Ils participent ainsi d'un processus de désassignation.

Il importe de comprendre que les luttes sociales et politiques présentes dans la société québécoise, parfaitement distinctes les unes des autres, ne se transforment pas « immédiatement » ou automatiquement en des liens de solidarité. L'antiracisme est ici un grand impensé qui doit être affronté de façon inédite.

Il arrive d'ailleurs fréquemment que des groupes sociaux victimes notamment de la logique néolibérale actuelle endurent stoïquement leurs souffrances sans qu'il ne se développe d'articulation démocratique ou de liens entre eux. Trop souvent les luttes menées opèrent dans une logique de la différence (Durand Folco, 2015), en essayant d'agglutiner des demandes démocratiques particulières par une addition d'identités minoritaires (femmes, lesbiennes, autochtones, assistés sociaux, opprimés, groupes subalternes ou racisés) dans une perspective de reconnaissance des droits et/ou de prise en charge par l'État. Il est ici fondamental de prendre sérieusement en compte l'intersectionnalité des formes de discrimination et de domination dans les rapports sociaux, mais cela ne permet pas toujours pour autant de former une représentation permettant au grand nombre de se reconnaître.

L'antiracisme et l'indétermination politique : solidarité analytique et pratique pour penser l'exclusion et la re-démocratisation

Il devient ainsi difficile d'établir des chaînes de significations entre différentes demandes hétérogènes pour contrer le discours hégémonique néolibéral dominant. L'antiracisme devrait dès lors trouver une façon de briser la logique de la seule représentation identitaire et engendrer un processus de subjectivation émancipateur. Cette perspective analytique exige sans doute d'accepter le pari de la contingence et de l'indétermination; car une telle articulation implique également qu'elle peut être le produit de n'importe quel point de la toile du social.

En d'autres termes, il est impossible de déterminer d'avance quel sera le groupe social ou l'idéologie politique qui assumera cette articulation. Cependant, dans tous les cas, la figure particulière qui assumera le rôle de réunir symboliquement l'ensemble des demandes insatisfaites derrière un mouvement antagonique de revendications et de re-politisation élargie devra nécessairement se transformer en un « signifiant vide », c'est-à-dire qu'elle devra se vider tendanciellement de son contenu corporatiste particulier (déterminé par la seule logique de la différence et de l'identité) pour référer à l'ensemble de la société.

Dans cette optique, les groupes qui se mobilisent collectivement ne manifestent pas les traits d'une identité. Ils mettent plutôt en scène des rapports entre identités : mieux encore, ils mettent en scène un rapport entre inclusion et exclusion. Nous en comprenons donc que les identités exclues peuvent parvenir à une remise en cause du décompte social en dévoilant, par leur mobilisation, des torts ou des injustices, voire les termes de la mécontente pour parler comme Jacques Rancière. C'est cette potentialité qui n'est pas réductible au seul fait d'avoir des droits que nous aide à comprendre l'idée de citoyenneté active.

L'exclusion en tant que phénomène politique général a un statut très voisin de celui de la frontière qui isole ou protège les communautés, mais aussi rend possible les communications et cristallise les conflits. Comme la frontière, elle constitue par excellence, dans le champ du politique, un phénomène à double face, historique et symbolique. Des processus historiques de territorialisation ou de déterritorialisation (comme les déplacements de populations, les migrations, les fortifications de frontières, les barrières à la communication) se transforment en régimes de droit et d'accès au droit. Des distinctions qui relèvent du domaine symbolique comme les « différences anthropologiques » de sexe, d'âge, de culture, dont l'ensemble caractérise l'humanité comme « espèce », se transforment en instruments matériels (plus ou moins contraignants) pour assigner les individus et les groupes à des territoires et réguler leur circulation.

Plus fondamentalement, nous abordons ici une dimension épistémologique fondamentale qui tient au fait que les catégories analytiques à partir desquelles nous pensons la différence et le rapport à l'altérité sont aussi à leur manière des déterminations constitutives de la citoyenneté.

Certes, la notion d'exclusion demeure irrémédiablement complexe et hétérogène, mais elle est révélatrice des contradictions actuelles qui traversent la citoyenneté à cause de différents mécanismes qui tiennent à distance de l'égalité effective des catégories importantes de nos populations. Certes, la citoyenneté, comme la démocratie, consiste en des droits fondamentaux mais aussi en un pouvoir d'agir. La citoyenneté active est ainsi ce qui pose la frontière entre l'acceptable et l'inacceptable en vue notamment de fonder le droit d'avoir des droits. Les mobilisations anti racistes ont ici une portée universelle en tant qu'elles sont à leur manière des moments d'invention démocratique et des actes de productions de citoyenneté. En ce sens, nous devons leur être collectivement redevables, car elles permettent ainsi d'élargir l'univers des possibles et le registre du dicible pour énoncer l'injustice.

Il ne s'agit pas ici de penser une communauté politique exempte d'exclusion. Le propos de fond, comme nous l'en-

seigne la philosophe Chantal Mouffe (2010), « tient plutôt au fait que c'est uniquement lorsqu'on prend en compte le politique dans sa dimension d'antagonisme que l'on peut saisir le défi que doit affronter la politique démocratique. La vie publique ne pourra jamais faire l'économie de l'antagonisme car elle concerne l'action publique et la formation d'identités collectives. Elle vise à constituer un *nous* dans un contexte de diversité et de conflit. Or pour constituer un *nous*, il faut le distinguer d'un *eux*. C'est pourquoi la question cruciale d'une politique démocratique n'est pas d'arriver à un consensus sans exclusion – ce qui reviendrait à la création d'un *nous* qui n'aurait pas comme corrélat un *eux* – mais de parvenir à établir la discrimination *nous/eux* d'une manière qui soit compatible avec le pluralisme. Un tel regard est tout aussi valable pour ce qui est de la sphère politique globale. Voyons de plus près.

La lutte à l'islamophobie exige un autre regard sur les luttes démocratiques

La dynamique consistant à reconnaître le caractère agonistique ou conflictuel du politique est en somme ce qui peut justement permettre de remplacer la logique de l'inimitié par celle de l'adversité. En ce sens, elle rejoint ce que l'on pourrait appeler une sorte de politique de la civilité démocratique. Cela s'avère fondamental à l'heure de la dite « guerre au terrorisme » et au moment où nous assistons, démunis, à l'articulation de rapports sociaux sous forme de différentes identités essentialisées, et articulées autour du nationalisme religieux et ethnique (ainsi que la multiplication de confrontations autour de valeurs morales non négociables). Il faut sans doute ici redire que la politique globale et son impact sur les politiques des États participent à la construction du racisme et des mécanismes d'altérisation. Ce qui donne lieu à des continuités entre les logiques de politique étrangère et la politique interne à l'endroit de certaines populations, en matière d'immigration, de profilage, de surveillance etc. Les logiques de guerre contre le terrorisme se conjuguent aux lois sécuritaires au niveau national. Plus encore, le contexte islamophobe dominant tend à rendre inaudibles et à raréfier les discours critiques des politiques étrangères des États de l'axe OTAN-OCDE en les présentant en somme comme des prises de position d'ordre *identitaire*. Cela n'est pas non plus sans lien avec l'ascension d'une *intelligentsia*, au sein des sociétés occidentales, *d'ascendance musulmane*. Cela contribue à une plus grande mise en concurrence des discours tenus sur le monde dit arabo-musulman.

Au-delà de ces considérations, ce qui est ici important à faire valoir, s'agissant du débat sur l'islamophobie, ce sont les regards que nous portons trop souvent sur les sociétés où l'islam est une religion majoritaire, regards qui teintent et influencent, bien que de façon relative, les représentations dominantes qui circulent dans notre société.

Il nous semble ici indiqué de faire valoir l'idée qu'il est important de cesser de calquer nos représentations politiques sur d'autres espaces géoculturels. Cela exige que l'on soit attentif aux soubassements anthropologiques de ces sociétés, aux imaginaires politiques et aux pratiques sociales à travers lesquels s'énoncent le différend et l'interpellation socio-politique des catégories plus minorées.

Le défi qui nous incombe consiste dès lors plutôt à révéler ou à contribuer à repérer les différentes formes d'actions et de luttes politiques qui expriment des différends, des quêtes de justice et qui participent de véritables processus de repolitisation collective.

Ce qu'il nous faut désormais est de destituer la démocratie en tant qu'emblème du libéralisme et de discours d'élites privilégiées - vues comme expertes et progressistes - pour la réinventer en vue de retrouver ce qu'elle porte de plus fécond. Pour y parvenir, il faut davantage comprendre que les populations locales rejettent moins la démocratie et l'émancipation que les discours d'élites que nous en donnons certaines catégories collant à nos référents dominants.

À défaut, l'on continuera à ne pas prendre la mesure du poids de nos représentations et à négliger l'importance de contribuer à instiller là-bas comme ici des dynamiques qui induisent dans l'espace social de nouvelles formes d'organisation et de participation du peuple (au sens du plus grand nombre), en vue de mettre fin à l'invisibilité de l'immense classe des dépossédé-E-s.

C'est à ce prix que l'on pourra infléchir les regards islamophobes et que l'on jettera les bases d'une solidarité qui nous est impérieuse avec des sociétés où les élites locales ne pensent généralement qu'en termes d'ajustement et d'alignement dans la course en faveur d'une modernité qui asservit. Ces élites sont, dans l'ensemble, fascinées par le modèle productiviste et consumériste et soucieuses de rassurer et de séduire les grandes puissances occidentales. C'est de cela que les peuples de cette partie du monde ont pris conscience, même si les réponses politiques esquissées à ces défis demeurent fragiles et contrariées.

L'anti impérialisme dans tout ça?

Dans cet ordre d'idée, il me semble simpliste de croire à une montée du monde dit arabo-musulman comme *puissance géopolitique conquérante* dans le monde contemporain. En effet, cet espace géopolitique demeure sous contrôle des puissances de l'axe OTAN-OCDE avec la connivence des pouvoirs politico-militaires dans cette zone.

Même les groupes dits djihadistes et bien des partis à référents religieux (on ne peut ici généraliser toutefois) qui se livrent à une rhétorique "anti-occidentale" destinée aux

populations locales consolident à leur façon une large partie du quadrillage géostratégique et militaire qui confine les États maghrébins et du Proche-Orient dans une posture d'États clients des puissances de l'OTAN. Ces formations politiques n'offrent pas non plus, en termes d'économie politique, de véritables alternatives au modèle de croissance en vigueur. Ils sont en ce sens des critiques « épiphénoménales » du capitalisme libéral et de ses modes de sociabilité. Ce qui ne signifie pas que l'on doive faire l'impasse sur la répression souvent brutale et la démagogie éhontée qui sont souvent véhiculées à l'encontre de ces tendances politiques. Il faut ici être clair.

Même sur les enjeux politiques structurant les scènes locales, comme la question israélo-palestinienne, la majorité des partis politiques à référent religieux sont depuis longtemps dans une logique de normalisation avec les États-Unis et leur voisin israélien. Ils ne remettent pas en cause les traités de paix avec Israël, ils développent une position ambiguë et floue sur la défense du peuple palestinien.

Ils ne sont pas non plus présents dans les forums internationaux qui remettent en cause la nature des institutions internationales, ils confortent la position régionale des monarchies du Golfe, qui tout en ressassant des querelles de l'ère médiévale sur les successions de l'islam politique et les ruptures chiites-sunnites, opèrent comme argentiers finançant des groupes djihadistes qui se déploient objectivement comme sous-traitants des puissances de l'OTAN.

Déjà, les États de la sous-région qui se sont regroupés au sein du Conseil de coopération du Golfe (CCG) accueillent la Cinquième Flotte américaine (au Bahreïn) et le quartier général avancé, au Qatar, du Centre de commandement états-unien (CENTCOM) – responsable de tout engagement militaire des États-Unis, de la planification et des opérations pour 27 pays de la Corne de l'Afrique à l'Asie centrale. Les monarchies du CCG dépendent entièrement de la protection militaire étasunienne, de même que du soutien politique sans équivoque de l'OTAN (comme l'indique la réaction saoudienne à l'insurrection au Bahreïn et plus récemment au Yémen). Évidemment, il y a des rivalités et des points de tension dans les relations États-Unis-CCG (de même qu'entre les États du CCG), mais le point central est que cette relation est un élément clé de l'hégémonie des États-Unis à l'échelle planétaire.

Prenons la question sous l'angle de la navigation maritime, un élément d'analyse important sur le plan géostratégique : trois des cinq grandes voies de navigation mondiales se situent à la périphérie du *monde arabo-musulman* :

- 1- le détroit de Gibraltar, qui assure la jonction entre l'Atlantique et la Méditerranée, est sous l'emprise anglo-espagnole. Le Maroc ne pèse pas sur ce plan;

2- le Canal de Suez, qui assure la jonction Méditerranée Mer Rouge et Océan Indien, depuis sa nationalisation par l'Égypte en 1956, a vu proliférer à sa périphérie les bases navales britanniques et de l'OTAN situées non loin de l'Égypte, à Chypre;

3- et enfin, la jonction entre la Mer rouge et l'Océan indien, par la corne de l'Afrique, est surveillée à partir des bases navales de Manama (Bahreïn), point d'ancrage de la Ve flotte US dans cette région pétrolifère à partir d'Israël, le partenaire stratégique des États-Unis dans la zone. Les bases relais de Diégo Garcia (Océan indien) et de Doha (Qatar) servent aussi. On y trouve le poste de commandement opérationnel du CAOC (Centre des opérations aériennes combinées) qui gère les bombardements aériens sur l'Irak et l'Afghanistan ainsi que l'Africom, le commandement central de l'OTAN dont la compétence s'étend, depuis l'expédition libyenne de l'OTAN, sur l'axe qui va de l'Afghanistan au Maroc. Voilà globalement le portrait. Cela dit, pour consolider ce pavage géostratégique, la surenchère sur la *menace islamiste* s'avère lucrative.

En définitive, pour faire face aux justifications géopolitiques de l'islamophobie, nous devons garder en perspective deux éléments majeurs :

- Montrer comment les puissances occidentales consolident un maillage géopolitique par le biais de la cooptation des élites politico-militaires de la plupart d'États dits arabo-musulmans;
- Contribuer à la connaissance des mouvements émancipateurs de ces pays en tenant compte des réalités locales. Il s'agit ici de dire qu'il est impossible d'enjamber des contextes sociaux historiques et politiques complexes au nom d'arguments abstraits, qu'ils soient théologiques ou rationalistes.

Mouloud Idir, Coordonnateur,
Secteur Vivre ensemble, Centre justice

REFERENCES

- Amirau, V. et F. Desrochers. (2013). « Parler d'islamophobie : comment, pourquoi? », *Vivre ensemble*, vol. 21, no 71, [En ligne] <<http://cjf.qc.ca/fr/ve/article.php?id=3269&title=parler-dislamophobie-comment-pourquoi>>, consulté le 28 mai 2015.
- Amirau, V. (2014). « Visibilité, transparence et commérage : de quelques conditions de possibilité de l'islamophobie... et de la citoyenneté », *Sociologie*, vol. 5, no. 1, p. 92.
- Durand Folco, J. (2015). *La social-démocratie est morte, vive la démocratie!* [En ligne], http://ekopolitica.blogspot.ca/2015_03_01_archive.html, consulté le 16 juin 2015.
- Mouffe, C. (2010). « Politique et agonisme », *Revue Descartes*, vol. 1, no 67, p. 19.
- Mahmoud, S. (2009). *Politique de la piété. Le féminisme à l'épreuve du nouveau islamique*, Paris, La Découverte.

JOURNÉE D'ÉTUDE

L'islam au Québec: de l'exclusion à l'enracinement

LE SAMEDI 10 OCTOBRE 2015, de 9 h à 16 h

Avec les conférences

- Au-delà des mythes et des préjugés: état des lieux
Mariam Hassaoui – Département de sociologie, UQÀM
- Construction de l'altérité musulmane et ses conséquences sur l'égalité citoyenne
Paul Eid – Observatoire international sur le racisme et les discriminations, UQÀM
- **Denise Helly** – Centre Urbanisation Culture Société, INRS

Présentation de courts métrages *Histoires d'immigrants* (2013)
de Nadia Zouaoui

Des ateliers thématiques

- Féministes et musulmanes: une antinomie?
Leïla Bdeir
- Ordre géopolitique et regard néo-oriental
Vincent Romani
- Pratiques créatives pour contrer la précarité et l'exclusion
Bochra Manaï
- Austérité néolibérale et racisme
Nesrine Bessaïh

Le Centre justice et foi vous propose une journée d'étude sur les réalités, enjeux et défis que pose la situation de l'islam au Québec. Cette journée sera l'occasion de mieux comprendre les mécanismes d'exclusion et de marginalisation à l'égard des personnes que l'on identifie à l'islam et de réfléchir aux pistes qui favorisent leur enracinement dans la société québécoise.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

À la Maison Bellarmin

25, rue Jarry Ouest, Montréal

(Métro Jarry ou De Castelnau, stationnement pour visiteurs à l'arrière)

Coût (repas du midi inclus): 25 \$ ou 10 \$ pour étudiants et personnes à faible revenu

POUR PARTAGER L'ÉVÉNEMENT [facebook](#)

Inscription et paiement avant le 2 octobre 2015 à :

www.cjf.qc.ca/fr/ap/

Renseignements : Mouloud Idir, 514-387-2541, poste 243 ou midir@cjf.qc.ca

L'automne 2013 a été marqué au Québec par le débat sur la *Charte des valeurs québécoises*. Officiellement rebaptisé *Charte affirmant les valeurs de laïcité et de neutralité religieuse de l'État ainsi que d'égalité entre les femmes et les hommes et encadrant les demandes d'accommodement* (2013), le projet de loi no60, déposé à l'Assemblée Nationale par le Ministre responsable des Institutions démocratiques et de la Participation citoyenne Bernard Drainville, avait parmi ses principaux objectifs de baliser les accommodements raisonnables et de restreindre le port de signes religieux dits « ostentatoires » chez les employés de la fonction publique et des organismes parapublics. Dans la foulée de la polémique déclenchée par le dévoilement de son contenu préliminaire, l'attention médiatique s'est vite focalisée autour du port du voile islamique, laissant penser que ce projet de Charte des valeurs visait d'abord les femmes immigrantes de confession musulmane. Ces dernières constituaient la tranche de la population qui risquait d'être la plus affectée par l'adoption d'une telle loi, particulièrement en ce qui a trait à l'accès à l'emploi (CDPDJ, 2013).

L'un des arguments en faveur de la Charte référait à la nécessité de réaffirmer l'importance de l'égalité entre les femmes et les hommes. Celle-ci était présentée, dans le projet de loi, avec la neutralité religieuse des institutions et la primauté du français, comme une valeur québécoise fondamentale requérant une protection renforcée de la part de l'État. Le 4 septembre, la Première ministre Pauline Marois affirmait que l'égalité hommes-femmes était « le principe le plus fondamental » mis de l'avant par la Charte, censée clarifier les règles du « vivre-ensemble » (Radio-Canada, 2013). Dans la même veine, le 15 octobre, le ministre Drainville réitérait son intention de contrer de supposés « reculs » de l'égalité hommes-femmes induits par les accommodements religieux (Dutrisac, *Le Devoir*, 2013), en réponse à la lettre ouverte de Janette Bertrand, parue dans les quotidiens, qui exprimait son inquiétude devant la « perspective d'un retour en arrière » (*Le Devoir*, 2013).

Loin d'être spécifique au Québec, la mobilisation de l'égalité des genres dans les politiques d'intégration civique est bien documentée dans le contexte européen. En France, une loi interdisant le port du hijab dans les écoles publiques au nom de la laïcité et de l'intégration républicaine est en vigueur depuis 2004. Le discours de l'émancipation et de la liberté sexuelle des femmes a été au cœur du débat entourant son adoption, le voile étant désigné comme un symbole de la domination patriarcale (Delphy, 2008). Dans d'autres pays, comme en Norvège et aux Pays-Bas, tant

des féministes que des populistes de droite vont évoquer le sort que l'islam réserverait aux femmes et aux minorités sexuelles pour en appeler au resserrement des politiques migratoires, si ce n'est à la fermeture des frontières (Akerman et Hagelund, 2007). Ainsi, le débat sur la Charte des valeurs, par-delà ses spécificités locales, s'inscrit dans un contexte transnational, marqué par la remise en question du multiculturalisme comme projet politique et mode de gestion étatique de la diversité, où la redéfinition des identités nationales passe par l'affirmation renouvelée de valeurs communes (Lentin et Titley, 2011).

Je considère qu'il y a lieu de parler d'une instrumentalisation raciste du féminisme dans la mesure où: « [...] le sexisme est utilisé comme le marqueur d'une différence culturelle irréductible entre la 'civilisation occidentale' émancipée, et l'islam porteur d'une régression en matière d'égalité hommes-femmes » (Larzillière et Sal, 2011). En désignant le port de signes religieux, et du voile en particulier, comme étant contraire à « nos valeurs » de laïcité et d'égalité entre les hommes et les femmes, on désigne une partie de la population comme étant fondamentalement étrangère au « Nous » national.

Laïcité ou barbarie : le « choc des cultures »

Pour la sociologue Sherene Razack, le discours des « valeurs communes », tel qu'il se déploie dans le contexte de la guerre au terrorisme - mais qu'on peut aussi déceler dans le débat sur la Charte -, trahit une pensée de type raciale. La pensée raciale opère une hiérarchisation entre les groupes sociaux sur la base de leurs origines et de caractéristiques sociales conçues comme étant plus ou moins naturelles ou héréditaires (2011, p. 31). Comme l'a démontré la sociologie du racisme depuis les années 1980, le racisme, avec le tournant différentialiste, a délaissé le terrain de la biologie pour se reconstruire autour du thème de la différence des cultures (Balibar et Wallerstein, 1988). L'Occident et l'Islam, en particulier, sont souvent représentés comme étant séparés par des différences culturelles immuables et comme étant fondamentalement incompatibles. L'Occidental est dépeint comme étant moderne, sécularisé, tolérant, émancipé et civilisé et le Musulman comme étant essentiellement pré-moderne, patriarcal, misogyne, enfermé dans des traditions barbares et intolérantes. Cette logique d'oppositions binaires participe de la rhétorique du choc des cultures : « l'islam représenterait tout ce que l'Occident n'est pas » et constituerait une « menace à la nation » (Razack, 2011, p. 142-143).

La rhétorique du « choc des cultures » oppose un Occident laïc à un Islam réfractaire à la modernité. Selon Sirma Bilge, le *clash* imaginé entre laïcité et Islam participe d'une dichotomie orientaliste marquée par une conception évolutionniste de l'histoire (2012, p. 306-307). L'historienne Joan W. Scott (2009) a forgé le concept de *sexularism*, contraction de « *sexuality* » et « *secularism* », pour décrire l'idée, de filiation libérale, voulant que la laïcité engendre d'elle-même l'égalité entre les hommes et les femmes et l'émancipation sexuelle. Suivant ce raisonnement, la religion serait nécessairement une source d'oppression pour les femmes. Le clash des cultures se déplace ainsi sur le terrain de la sexualité. L'Occident sécularisé est posé comme étant le lieu de la liberté et de l'égalité pour les femmes tandis que le monde musulman est représenté non seulement comme étant irrémédiablement prémoderne et répressif, mais aussi comme posant une menace à la *liberté des modernes*.

Le *Manifeste des « Janette »*, publié dans les grands quotidiens québécois le 15 octobre 2013, fournit un exemple frappant de la manière dont s'est déployée la logique du « sexularisme » dans le débat sur la Charte. L'écrivaine Janette Bertrand y exprime une profonde inquiétude vis-à-vis un recul perçu des acquis encore fragiles des luttes féministes au Québec face aux accommodements religieux :

Toute ma vie, je me suis battue pour l'égalité entre les hommes et les femmes et j'ai toujours pensé que, si nous voulions garder cette égalité, il fallait être vigilantes. En ce moment, le principe de l'égalité entre les sexes me semble compromis au nom de la liberté de religion. J'aimerais vous rappeler que les hommes ont de tout temps et encore de nos jours utilisé la religion dans le but de dominer les femmes, de les mettre à leur place, c'est-à-dire en-dessous d'eux. Devant la perspective d'un retour en arrière, je sens le besoin de prendre la parole. Je suis donc d'accord pour qu'il y ait une Charte des valeurs québécoises – souvent appelée à juste titre la charte de la laïcité – et que le gouvernement légifère. (*Le Devoir*, 2013)

Selon Bilge, le récit national québécois conçoit la Révolution tranquille comme le moment marquant l'entrée du Québec dans la modernité et l'émancipation de la société face à l'influence de l'Église. La référence au « passé d'oppression religieuse » du Québec et l'évocation du spectre d'une régression historique permettent aux Québécois de se définir en opposition à une « altérité prémoderne » qui risque de ramener le Québec dans la *Grande Noirceur*. Ce renvoi de l'Autre à une temporalité prémoderne vient légitimer la mise en place de politiques d'assimilation ou de mesures d'exclusion ciblant les minorités au nom des luttes féministes passées (2010, p. 214).

L'égalité des genres : une valeur nationale?

L'égalité des genres est régulièrement présentée comme un attribut exclusif de l'Occident et une composante centrale des identités nationales dans les démocraties libérales. Elle devient, par-delà les contextes spécifiques, une valeur nationale faisant l'objet d'un supposé consensus au sein du groupe majoritaire. Les arguments féministes sont employés pour « accréditer les programmes anti-multiculturalistes/assimilationnistes » (*ibid.*, p. 222) et intégrés aux « campagnes anti-immigrés et anti-islam » des mouvements nationalistes et xénophobes européens (Farris, 2012). Les politiques de genre et de sexualité participent du réagencement des frontières de la nation, où l'intégration devient une question de compatibilité culturelle des immigrants avec les valeurs libérales des sociétés occidentales (Lentin et Titley, 2011). Cette convergence entre féminisme et nationalisme apparaît clairement dans *Le manifeste des « Janettes »*. Janette Bertrand se pose comme sujet national légitime (Hage, 2000), qui peut à juste titre s'inquiéter pour le devenir du « Nous » et qui se sent autorisé à adopter une attitude gestionnaire envers les « Autres ».

Sur le site Internet mis en ligne par le gouvernement du Québec pour expliquer les grandes orientations de la Charte, non seulement faisait-on référence aux luttes féministes passées pour justifier la nécessité de légiférer pour protéger une égalité durement acquise, mais aussi désignait-t-on « la société québécoise comme le site par excellence des libertés sexuelles devant être protégé contre les autres religieux » (Bilge, 2010, p. 222) :

« De grandes figures historiques comme Jeanne Mance, Marie Gérin-Lajoie, Marie-Claire Kirkland-Casgrain et Irma LeVasseur ont marqué le combat pour les droits des femmes dans la société québécoise. Le travail de ces pionnières a contribué à inscrire l'égalité entre les femmes et les hommes au cœur de nos valeurs collectives. [...] Cette valeur essentielle doit toujours nous guider. Le gouvernement propose d'établir qu'un accommodement religieux ne puisse être accordé que s'il respecte l'égalité entre les femmes et les hommes. » (« Parce que nos valeurs, on y croit », <<http://www.nosvaleurs.gouv.qc.ca/>>, consulté le 18 décembre 2013.)

En faisant de l'égalité des genres une valeur québécoise fondamentale qui doit être protégée contre l'assaut des minorités, on renvoie le sexisme dans la cour de celles-ci, qui sont expulsées hors des limites de l'identité nationale.

La racialisation du sexisme

L'occidentalisation et la nationalisation de l'égalité des genres ont pour corollaire la « racialisation du sexisme »

(Hamel, 2005). Alors que l'égalité des genres serait pleinement atteinte en Occident, le machisme et le patriarcat seraient l'apanage de l'Autre. La racialisation du sexisme consiste en l'altérisation de la violence faite aux femmes : celle-ci devient un « trait culturel différenciateur » participant de la construction de « frontières racialisées ». La dénonciation du sexisme comme attribut du minoritaire renvoie ce dernier à une « altérité indépassable », la culture arabo-musulmane se voyant stigmatisée comme étant *par essence* sexiste (*ibid.*, p. 93-95). En rendant la culture de l'Autre responsable de la violence sexiste, elle jette le discrédit sur tout le groupe, qui est perçu comme inassimilable à la nation. En effet, le groupe dominant s'arroge le monopole de l'égalitarisme sexuel, qui « serait la preuve d'une manière d'être 'moderne' et 'civilisée' » (*ibid.*, p. 94). Comme déjà à l'époque de la colonisation, la condition des femmes sert comme indicateur de modernité (Volpp, 2001, p. 1196). Ce processus d'*altérisation* passe sous silence les conditions structurelles qui rendent possible la violence envers les femmes et absout le groupe majoritaire de son propre sexisme en niant la persistance du patriarcat dans les sociétés occidentales. De plus, l'image de la femme immigrante victime de sa culture est nécessaire aux féministes libérales occidentales pour s'auto-définir comme étant affranchies une fois pour toutes des inégalités de genre (*ibid.*, p. 1204).

Féminisme libéral et néo-impérialisme

Elles sont manipulées pour être les objets d'une religion. Je suis mal à l'aise avec les femmes exploitées par les religions. Je voudrais toutes les sortir de là. J'aimerais leur tendre la main et leur dire : faites-vous pas avoir!

Janette Bertrand, en entrevue à La Presse (Gagnon, *La Presse*, 2013)

Le discours pro-Charte des Janettes s'inscrit dans un féminisme de type libéral. Dans un article qui a fait date, la philosophe féministe libérale Susan Moller Okin (1999) posait les valeurs du féminisme et celles du multiculturalisme comme étant fondamentalement irréconciliables. Pour Okin, les droits culturels accordés aux minorités ethnoculturelles ou religieuses entrent nécessairement en conflit avec les droits des femmes. Postulant la supériorité des démocraties libérales occidentales en ce qui a trait à la lutte contre le patriarcat et à l'émancipation des femmes, le féminisme libéral est porteur d'un impérialisme culturel où, pour reprendre les trois personnages que l'islamophobie contemporaine met en scène selon Razack (2011), l'« Européen(ne) civilisé(e) » prétend « porter secours » à la « Musulmane en péril » face au « dangereux Musulman ».

Les propos de Janette Bertrand laissent entendre que les femmes voilées sont soumises et qu'il faut les libérer. Cela

s'inscrit dans l'« autoreprésentation discursive » par laquelle les féministes occidentales se conçoivent comme libres et émancipées. Alors qu'elles auraient déjà atteint l'égalité et disposeraient de la liberté de choix, elles se doivent d'émanciper les femmes musulmanes, qui seraient encore déterminées par leur culture (Volpp, 2001, p. 1198). Il s'agit d'une nouvelle variante de la « mission civilisatrice », où, comme dans le contexte colonial, libérer les femmes équivaut à leur retirer leur voile (Scott, 2007). En affirmant, au sujet des femmes musulmanes, qu'elle voudrait « toutes les sortir de là », Janette Bertrand s'inscrit dans la tendance du féminisme libéral à poser la « race » et le genre comme étant mutuellement exclusifs et à supposer que les femmes racisées sont victimes de leur culture (Volpp, 2001, p. 1201-1202). Dans cette perspective, ces femmes doivent quitter leurs communautés et renoncer à leurs traditions pour s'affranchir de l'oppression patriarcale et accéder à l'universel (Delphy, 2008). Les féministes libérales prétendent que la seule façon qu'ont les femmes d'exercer leurs droits est de se défaire de tout autre particularisme que leur identité de genre : elles ne peuvent être libérées qu'en tant que femmes, le patriarcat constituant le système d'oppression par excellence. Or, ce féminisme exerce une *violence symbolique* envers les femmes minoritaires en occultant la réalité du racisme et en les désolidarisant ainsi des hommes de leurs communautés.

Quelle place pour l'agentivité des femmes voilées?

Quand elles ne le portent pas, elles se font réprimander quand c'est pas pire et au bout, quand ça marche plus, on les sacre dans le lac. C'est notre choix? Voyons donc, ce sont des folles!

Denise Filiatrault, en réponse à l'animateur Paul Arcand lui ayant demandé ce qu'elle pense des femmes disant porter le voile par choix (Gagnon, *La Presse*, 2013)

La victimisation des femmes musulmanes, qui sont représentées comme étant manipulées ou aliénées, conduit à un déni de leur libre-arbitre. Elles manquent d'autonomie, sont nécessairement contraintes et subissent des pressions de leur communauté, de leurs pères, de leurs frères, de leurs maris, qui sont cantonnés dans le rôle d'opresseurs. Alors que les femmes occidentales sont douées d'agentivité et sont capables de faire des choix rationnels, l'Autre musulmane est entièrement soumise aux diktats d'une religion ou d'une culture figée et homogène. Or, en ignorant la perspective des femmes concernées, on occulte l'hétérogénéité des cultures minoritaires et les luttes féministes qui s'y jouent (Volpp, 2001, p. 1192-1193). En refusant de tenir compte des explications que les femmes voilées elles-mêmes donnent à leurs pratiques religieuses, on nie leur agentivité et leur capacité à subvertir les modèles culturels dominants ou le sens attribué au voile, qui

peut s'inscrire dans une démarche spirituelle individuelle. Un mode de pensée néocolonial est à l'œuvre dans la pré-tention à mieux connaître le sens du voile que les femmes voilées elles-mêmes et dans le refus de reconnaître que le porter puisse relever d'un choix. Au final, on stigmatise celles que l'on prétend vouloir aider : « ce sont des folles! ».

Conclusion

La mobilisation du féminisme dans le débat sur la Charte des valeurs québécoises a alimenté les représentations et les pratiques racistes. Martelé comme un slogan par les politiciens, le principe de l'égalité entre les hommes et les femmes, sensé aller de pair avec la laïcité de l'État, a été placé « au cœur de nos valeurs collectives » sans que soient adressés les fondements socio-économiques de l'inégalité, cette dernière étant réduite à un symbole : le voile islamique. Cette focalisation sur le voile comme symbole de l'inégalité entre les hommes et les femmes participe d'une forme de racisme culturel, qui oppose l'Occident à l'Islam. Alors que le premier se targue d'une supériorité culturelle de par la manière dont il traite ses femmes (Bilge, 2010, p. 219), le second est construit comme un élément indésirable représentant une menace pour « nos » valeurs. De même, alors que les féministes libérales occidentales se perçoivent comme libres et émancipées, c'est par contraste avec l'image de la femme musulmane soumise, victime de sa culture mais compromettant en même temps « nos » libertés. Cette inversion du rapport de pouvoir, dépeignant une majorité québécoise «de souche», moderne et civilisée, assiégée par des musulmans perçus comme « arriérés » et mal intégrés à « nos » valeurs, vient alimenter un nationalisme d'exclusion : le fait de désigner une altérité radicale face à laquelle se démarquer a pour fonction de renforcer la cohésion du groupe dominant (Razack, 2011, p. 149). Ainsi, en nationalisant l'égalité des genres, en en faisant l'attribut exclusif du groupe majoritaire, on en fait un marqueur de distinction sur lequel peut s'ériger la frontière entre les admis et les exclus de la communauté nationale.

Sabrina Paillé, Étudiante à la maîtrise,
Département de sociologie, UQAM

RÉFÉRENCES

- Akkrerman, T. et A. Hagelund. (2007). « 'Women and children first!' Anti-immigration parties and gender in Norway and the Netherlands », *Patterns of Prejudice*, vol. 41, no. 2, pp. 197-214.
- Balibar, É. (1988). « Y a-t-il un néo-racisme ? » dans Étienne Balibar et Immanuel Wallerstein, *Race, nation, classe. Les identités ambiguës*, Paris, La Découverte.
- Bertrand, J. (2013). « Le manifeste des "Janette" – Aux femmes du Québec », *Le Devoir*, 15 octobre.
- Bilge, S. (2010). « "alors que nous, Québécois, nos femmes sont égales à nous et nous les aimons ainsi" : la patrouille des frontières au nom de l'égalité de genre dans une "nation" en quête de souveraineté », *Sociologie et Sociétés*, vol. 42, no 1, pp. 197-226.
- Bilge, S. (2012). « Mapping Québécois Sexual Nationalism in Times of "Crisis of Reasonable Accommodations" », *Journal of Intercultural Studies*, 33: 3, pp. 303-318.
- Commission des Droits de la Personne et des Droits de la Jeunesse (CDPDJ). (2013). « Commentaires sur le document gouvernemental : Parce que nos valeurs, on y croit. Orientations gouvernementales en matière d'encadrement des demandes d'accommodement religieux, d'affirmation des valeurs de la société québécoise ainsi que du caractère laïque des institutions de l'État » [En ligne], <http://www.lapresse.ca/fichiers/4700577/commentaires_orientations_valeurs.pdf>, consulté le 11 juin 2015.
- Delphy, C. (2008). « Antisexisme ou antiracisme : un faux dilemme » dans *Classer, dominer. Qui sont les Autres?*, Paris : La Fabrique, pp. 174-216.
- Dutrisac, R. « Égalité hommes-femmes – Drainville veut contrer les reculs créés par les accommodements », *Le Devoir*, 16 octobre 2013.
- Farris, S. (2012). « Les fondements politico-économiques du fémonationalisme » [En ligne], <<http://www.contretemps.eu/interventions/fondements-politico-%C3%A9conomiques-f%C3%A9monationalisme>>, consulté le 18 décembre 2013.
- Gagnon, K. (2013). « Les femmes voilées sont "manipulées", dit Janette Bertrand », *La Presse*, 15 octobre.
- Gouvernement du Québec. (2013). « Parce que nos valeurs, on y croit » [En ligne], <<http://www.nosvaleurs.gouv.qc.ca/>>, consulté le 18 décembre 2013.
- Hage, G. (2000). *White Nation. Fantasies of White Supremacy in a Multicultural Society*, Annandale, Pluto Press.
- Hamel, C. (2005). « De la racialisation du sexisme au sexisme identitaire », *Migrations et Société*, vol. 17, no 99-100, pp. 91-104.
- Larzillière, C. et L. Sal. (2011). « Comprendre l'instrumentalisation du féminisme à des fins racistes pour résister » [En ligne], <<http://www.contretemps.eu/interventions/comprendre-instrumentalisation-f%C3%A9minisme-fins-racistes-r%C3%A9sister>>, consulté le 18 décembre 2013.
- Lentin, A. et G. Titley. (2011). *The Crises of Multiculturalism. Racism in a Neoliberal Age*, New York: Zed Books.
- Okin, S. M. (1999). « Is Multiculturalism Bad for Women? », dans Joshua Cohen, Matthew Howard et Martha C. Nussbaum (dir.), *Is Multiculturalism Bad for Women?*, Princeton University Press.
- Projet de loi no° 60, *Charte affirmant les valeurs de laïcité et de neutralité religieuse de l'État ainsi que d'égalité entre les femmes et les hommes et encadrant les demandes d'accommodement*, 1^e sess, 40^e leg, Québec, 2013.
- Radio-Canada. (2013). « Charte des valeurs : l'égalité homme-femme avant tout » [En ligne], <www.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2013/09/04/007-marois-quebec-egalite-homme-femme-bilan-an-shtml>, consulté le 27 novembre 2013.
- Razack, S. (2011). *La chasse aux musulmans. Évincer les musulmans de l'espace politique*. Montréal, Lux.
- Scott, J. W. (2007). *The Politics of the Veil*. Princeton University Press.
- Scott, J. W. (2009). « Sexularism ». RSCAS Distinguished Lectures. European University Institute, Florence, 14p.
- Volpp, L. (2001). « Feminism versus Multiculturalism », *Columbia Law Review*, vol. 101, no. 5, pp. 1181-1218.

La notion d'islamophobie suscite de telles négations politiques et scientifiques qu'il est tentant de la contourner lorsqu'il s'agit de parler de peur, de rejet, de haine de l'islam et/ou de ses pratiquant-e-s. Il est donc utile d'examiner les arguments les plus couramment utilisés par ceux et celles qui professent une forme d'islamophobie et/ou qui refusent son existence.

« Les musulmanes et musulmans ne sont pas discriminés en Occident »?

La haine, le rejet et/ou la peur de l'islam et/ou des musulman-e-s existent en Occident. Discuter la pertinence scientifique de la notion d'islamophobie ne peut logiquement s'opposer aux indicateurs les plus officiels des organismes gouvernementaux et paragouvernementaux, comme aux indicateurs des associations musulmanes, comme aux travaux scientifiques innombrables qui étayent sans relâche cette haine, peur, rejet de l'islam et/ou des musulman-e-s : par exemple, Paul Eid pour le Québec et le Canada ; par exemple Thomas Deltombe, Houda Asal, Marwan Mohammed, Abdellali Hajjat, en France ; par exemple Arun Kundnani ou Valérie Amirault pour des approches comparées.

Autrement dit, les débats scientifiques qui existent autour de l'imperfection de la notion d'islamophobie ne peuvent en aucun cas permettre de nier un phénomène bien réel, observé factuellement, expérimenté chaque jour par de nombreux musulman-e-s bombardé-e-s en Orient et discriminé-e-s en Occident. L'existence de ce rejet, cette peur, ou cette haine est validée par les méthodes et outils scientifiques les plus rigoureux : bases de données, statistiques, enquêtes qualitatives, *testing*. Cette islamophobie est construite à plusieurs niveaux par les politiques publiques étatiques, par les médias et par de larges parts des populations hégémoniques occidentales, comme le montrent les recherches et auteur-e-s citées.

« L'islam, une essence culturelle unique et surpuissante »?

La négation frontale de l'islamophobie laisse parfois place à des contournements sans pertinence. Par exemple, l'argument qui tente de déplacer le débat sur les victimes d'islamistes n'invalide pas l'existence en Occident de phénomènes de rejet, de peur et/ou de haine de l'islam : il s'agit d'un autre phénomène, non exclusif et non antithétique vis-à-vis du premier qui est traité ici. Un autre exemple de contournement consiste à prétendre distinguer entre la critique légitime de l'islam et le respect de ses pratiquant-e-s. Comme si l'islam, comme tout système de croyances,

n'était que pur esprit désincarné, et donc comme s'il était possible de détacher son rejet intellectuel du rejet corporel (agressions physiques, crachats, arrachages du voile), politico-médiatique (discours publics sur l'islam comme religion rétrograde sinon menaçante), sociale (expulser l'islam de l'espace social), économique (refus de travail aux musulmans et musulmanes), émotionnelle (micro agressions, insultes, etc.) expérimenté quotidiennement par ceux et celles qui portent cette identité stigmatisée.

Un système de croyances n'est pas autonome des individus qui le construisent et le véhiculent. Un problème connexe posé par ce biais rhétorique est de considérer que les musulman-e-s n'ont aucune agentivité, et sont agi-e-s par leur « culture » musulmane. Cette manière de penser a servi de justification raciale à tous les projets de domination politiques, coloniaux et néo-coloniaux. Schématiquement, elle oppose des Occidentaux, plutôt blancs, chrétiens et mâles, *qui créent la culture*, à des Orientaux, plutôt bruns, non-chrétiens, féminisés, *qui sont créés par leur culture*, selon les mots de Kundnani, après Edward Saïd. Laquelle culture est soigneusement sortie de l'histoire par les islamophobes pour en faire une essence menaçante s'imposant aux êtres humains.

« Faire le ménage entre la bonne et la mauvaise pratique de l'islam »?

Une autre tentative de nuance permettant de justifier l'islamophobie distingue un « bon » islam d'un « mauvais » islam. Ce procédé paraît respectable parce que de nombreux islamophobes sans nuance le rejettent, en affirmant que tout est condamnable dans l'islam. Il ne s'agit plus de dire « je critique l'islam mais pas ses croyant-e-s » mais « je ne critique pas l'islam mais seulement ses fanatiques ». Sont distinguées une religion qui serait tolérable sinon vertueuse - l'islam - et ses formes dégradées et dévoyées : islamismes, salafismes, intégrismes, djihadismes, radicalismes sont le plus souvent cités, et souvent, sans aucune maîtrise de leurs définitions et de leurs différences. Ce mode de pensée a plusieurs conséquences :

- La distinction entre une forme acceptable et une forme dévoyée de pratique de l'islam maintient la suspicion contre tout musulman, musulmane.
- Cela légitime une activité lucrative de police théologique qui vient relayer le travail policier et militaire de surveillance et d'oppression des musulman-e-s. Tout un chacun se charge de surveiller les musulman-e-s,

d'en détecter, soigner et éliminer les déviances toujours possibles. Bien souvent des membres des communautés musulmanes se chargent de collaborer en relayant cette pratique du tamisage politico-religieux de l'islam, avec des critères incertains car instables. Le problème est qu'en absence de centralisation doctrinale de l'islam, chacune et chacun peut mettre ce qu'il veut dans l'islam comme dans ses interdits. Le comble survient quand des acteurs et appareils d'État laïcs, au nom de la laïcité, se mettent à édicter la norme religieuse et la définition de ce qui est musulman ou non. La contradiction entre d'une part, une laïcité affirmée et, d'autre part, une ingérence étatique dans les affaires religieuses, est ici totale mais rarement soulignée.

- L'indéfinition de ce qu'il s'agirait de pourchasser permet toutes les dérives stigmatisantes. Souvent pointé du doigt, le salafisme est une forme « intégriste » et anticléricale de l'islam, fondant la volonté pour certain-e-s individus de se retirer d'un monde séculier qu'ils et elles jugent trop corrompu sur le plan des mœurs et de la morale. L'analogie est ici massive avec l'histoire plus que millénaire des monachismes chrétiens, qui abritent encore aujourd'hui, y compris au Canada et au Québec, des dizaines de communautés religieuses retirées du monde, en ville ou dans des couvents et monastères. Le Canada serait donc une scène où des Blancs hégémoniques décident de ceux et celles qui devraient se retirer du monde (le système des réserves autochtones) et de ceux et celles qui ne pourraient se retirer du monde (les salafistes par exemple). Les salafistes sont ultra-minoritaires dans l'islam sunnite. Quand des salafistes passent au domaine politique, il ne s'agit que d'une fraction infime des salafistes. Et quand ces derniers passent à la violence politique, il ne s'agit donc que d'une fraction de cette fraction infime des salafistes qui défendent la liberté de se retirer d'un monde ne tenant pas toutes ses promesses de vertu. Le salafisme apolitique est-il un ennemi politique?
- L'État saoudien défend une religion officielle, le salafisme wahhabite, qui prône le quiétisme, c'est-à-dire le refus d'intervenir en politique. L'alliance entre la famille royale al-Saoud et les wahhabites repose sur l'intérêt qu'il y a pour les dirigeants politiques saoudiens à préférer une version de l'islam qui refuse explicitement de s'ingérer dans la politique gouvernementale. Le palais royal confie ainsi aux responsables religieux, en échange du monopole spirituel et des avantages matériels qu'il permet, le soin de dépolitiser la population pour étouffer toute opposition : cette stratégie leur permet d'éviter toute concurrence politique fondée sur l'islam, tant qu'ils maintiennent dans la société le monopole religieux de ce salafisme apolitique. Mais

les dirigeants saoudiens sont les alliés privilégiés de l'Occident et des États-Unis depuis la Seconde guerre mondiale. Les États-Unis « modernes et éclairés » ont ainsi multiplié leurs alliances diplomatiques et militaires avec des régimes conservateurs et religieux musulmans comme juif (avec Israël), au gré de leurs luttes antisoviétiques et de leur politique pétrolière. Le Canada des conservateurs évangélistes sionistes actuellement au pouvoir vient par exemple de signer avec l'Arabie saoudite un contrat de 14 milliards de dollars pour la fourniture de matériel militaire. Cela pourrait expliquer la tiédeur apparente du gouvernement canadien dans sa défense du blogueur canado-saoudien Raef Badaoui, emprisonné et condamné à 1000 coups de fouets en raison de ses revendications laïcistes qui menacent l'ordre politique saoudien. Ce mécanisme d'intéressement place la valeur de chaque coup de fouet contre Raef Badaoui à 14 millions de dollars l'unité, au profit des travailleurs et travailleuses ontariennes. Les autorités canadiennes et plus largement occidentales sont elles vraiment intéressées à pourchasser le salafisme?

- La notion d'islamisme recèle également des pièges. Elle désigne, selon l'expression de François Burgat, les mobilisations politiques qui utilisent le référent religieux musulman. Mais si l'on prête attention aux faits, l'islam fait partie de l'ensemble des systèmes de référence politiques du Moyen-Orient, y compris les appareils d'État des pays figurant parmi les plus proches alliés des gouvernants occidentaux (Jordanie, Maroc, Égypte, Arabie saoudite et les autres monarchies pétrolières). Actuellement par exemple, l'Occident soutient des islamistes syriens opposés à la fois aux islamistes du groupe armé « État islamique » et au régime de Bachar al-Assad, lui-même revendiquant un référent religieux musulman et allié à un Iran « théocratique » et pourtant... allié des Occidentaux dans son opposition à ISIS. Et si l'on prête attention à l'histoire, le djihadisme au Moyen-Orient est issu des projets états-unis de lutte contre les marxistes, et des projets israéliens de lutte contre les nationalistes palestiniens (Mahmoud Mamdani). Ainsi, contrairement aux représentations communes, beaucoup d'islamistes, y compris des djihadistes, sont alliés de l'Occident.
- Le dernier mot à la mode est « radicalisme » qui génère d'innombrables colonnes journalistiques, et d'incalculables rentes sécuritaires et académiques. Ce mot est pourtant mieux né que son usage actuel, car il désignait au 19^{ème} siècle les doctrines politiques démocratiques, républicaines ou/et laïques, en Grande-Bretagne et en France. Le flou définitionnel entourant un tel terme pose problème, surtout lorsqu'on lui adjoint du pouvoir

coercitif. Le radicalisme, comme « l'extrémisme », est devenu un jugement de valeur sans substance et relatif, incarnant l'état changeant des rapports de force dans un espace politique donné. La consécration d'un tel vocable ignore que - leçon des totalitarismes - la majorité peut opprimer.

Il ressort de ce rapide balayage conceptuel que le projet de distinguer un « bon » et un « mauvais » islam est non seulement infaisable théologiquement et intellectuellement, mais politiquement promis au profilage sans fin des individus « d'apparence musulmane » (comme si tous les musulman-e-s étaient identifiables visuellement) ou des « musulman-e-s modérés » (comme si l'islam avait une essence d'une part, et d'autre part une essence « immodérée »). Il faut redire le non-sens de ces derniers énoncés, qui promettent et permettent suspicion, surveillance et oppression permanentes contre des populations déjà largement dominées. Un tel projet de tamisage politico-religieux ne permet que de cibler ceux et celles des islamistes, djihadistes et musulman-e-s qui sont opposé-e-s aux politiques gouvernementales du moment. Autrement dit, les appareils d'État, en soutenant de telles politiques de profilage, appliquent leur volonté de monopoliser la violence politique et de distinguer les mauvais violents des bons violents, parmi lesquels de nombreux « islamistes » alliés. Dans l'exercice, ce sont tous les musulman-e-s qui sont victimes de surveillance, suspicion et discrimination.

Une autre stratégie islamophobe consiste à décréter que l'islamophobie serait causée par l'islamisme ou toute forme jugée non légitime de l'islam. Mais cette stratégie rhétorique est simpliste et a l'inconvénient de faire porter le blâme de l'islamophobie sur ses victimes musulmanes, qu'elles soient militantes politiques ou non. L'orientalisme permet à coup sûr de donner raison aux islamophobes : la passivité des musulman-e-s serait causée par l'islam et justifierait qu'ils-elles soient politiquement opprimé-e-s. Mais leurs révoltes contre l'oppression justifieraient l'islamophobie occidentale : l'impasse intellectuelle et éthique est ici totale. Cet argumentaire déshistoricise à nouveau l'islam et les islamismes dont nous venons de montrer la pluralité et la complexité. En outre, les paragraphes suivants montrent que l'islamophobie occidentale n'a pas attendu l'islamisme contemporain pour exister.

« Un droit absolu à la critique courageuse et innovante des idées musulmanes »?

Déoulant des distinctions précédentes, le droit de critiquer l'islam en général, l'extrémisme en particulier, serait sacré en Occident. Mais d'une part, le droit absolu de critiquer n'existe pas car le droit d'expression est balisé dans de nombreux pays par des lois, notamment contre la promotion du racisme et des discours haineux, contre la diffama-

tion, et même contre le blasphème, y compris au Canada en vertu d'une disposition du Code criminel désuète (C.C. art.296) qui contrevient à la Charte canadienne des droits et libertés. Le délit d'opinion existe donc, y compris dans les espaces démocratiques.

D'autre part le droit de critiquer est souvent vu comme une innovation progressiste contre une vision homogène et dogmatique de l'islam et de la normativité musulmane. C'est ignorer que l'islam, dans son histoire et son actualité, repose sur la critique interne permanente de ses sources et de ses interprétations, depuis 15 siècles. La multiplication des schismes, écoles, débats et disputes, est inhérente à l'islam. Cela tient à l'évidence sociologique que nul système de croyances n'est à l'abri des rapports de pouvoirs et de la dissension; et cela tient surtout à l'absence de centralisation institutionnelle et doctrinale analogue au monopole disciplinaire de l'Église romaine sur le catholicisme. L'islam, comme corpus de croyances, est une histoire de critiques et de délibérations sans fin qui n'ont pas attendu les lumières occidentales pour exister.

Les critiques occidentales de l'islam ne sont donc ni originales, ni nouvelles : l'historien John Tolan montre bien l'évolution des critiques européennes de la foi musulmane et des musulman-e-s, dès le 8^{ème} siècle : d'abord conçu comme un fléau, l'islam est ensuite dépeint comme une hérésie à combattre, puis comme une idolâtrie à éradiquer, justifiant ainsi les croisades, les massacres et la domination politique des musulman-e-s. Suivirent les impérialismes et colonisations occidentales justifiées par l'orientalisme puis le néo-orientalisme, formes modernes de l'islamophobie et de la judéophobie médiévales.

Si la critique de l'islam n'est donc absolument ni originale ni novatrice, est-elle courageuse? C'est s'aventurer ici dans le jugement de valeur faisant de domination vertu. Factuellement, des millions de musulmanes et musulmans sont massacrés par l'Occident depuis des siècles, dans un Moyen-Orient où les invasions et interventions militaires se succèdent sans relâche, lorsqu'elles ne sont pas armées et confiées par des Occidentaux à des sous-traitants locaux. Il n'y a aucune symétrie géopolitique : nul corps expéditionnaire musulman n'a jamais envahi l'Occident ni pillé ses ressources depuis cinq siècles. Inversement, les sociétés occidentales abritent des minorités musulmanes, majoritairement migrantes, largement dominées sur les plans économique et politique, souvent reléguées dans la marginalité sociale et géographique, constamment suspectées et surveillées. Domination géopolitique et domination interne sur les musulman-e-s se relaient ainsi d'une manière cohérente, depuis plusieurs siècles. Dans ce contexte, le type de courage que nécessite la critique de l'islam, à l'abri du surpuissant dispositif militaro-historique occidental, est le

courage du bourreau. Ce dernier s'appuie sur de régulières révoltes mortifères et désespérées pour ériger son islamophobie en bravoure.

La « folie religieuse » des un-e-s, les « excès répressifs » des autres?

Un dernier problème de cette obsession de l'islam vu comme un facteur de radicalisation est que cette obsession homogénéise en *un seul* système de croyances – lui prêtant un pouvoir insensé – ce que des individus et des groupes en font *diversement* dans les multiples lieux et moments du monde. Il faut lire les travaux des sciences sociales, qui invitent à se décentrer d'une telle vision, à dénaturaliser l'apparence, à rechercher des causes objectives qui ne sont pas piégées par les discours des acteurs. Les mots d'Alain Bertho permettent un tel décalage salvateur, lorsqu'il appelle à rejeter le modèle explicatif de la radicalisation de l'islam pour lui préférer celui de l'islamisation des révoltes radicales contre les dysfonctionnements multiples du monde, contre les tromperies structurelles de la fausse représentation politique, contre l'inégalité organisée des êtres et groupes humains. Une telle piste d'analyse prend au sérieux les possibilités et les impossibilités de participation et de délibération politiques égales ; elle évite le piège de focaliser sur un seul mode d'expression et d'action contestataire, sur l'islam et ses « maladies ».

Une condition de possibilité de telles approches consiste à se départir de la paresse intellectuelle de l'orientalisme enkysté dans les espaces médiatiques et cérébraux occidentaux par des siècles de domination politique sur le Moyen-Orient. Cela impose une analyse profane des raisons politiques qui ont l'apparence la plus religieuse. Une autre condition est de prendre au sérieux les sciences so-

ciales, en acceptant que celles-ci, sans détenir de vérité absolue, sont les lieux les mieux pourvus en temps, en argent, en méthodes et compétences pour saisir les enjeux sociologiques de la mobilisation politique des référents religieux. Le recours journalistique aux faits divers ne permet que la juxtaposition d'histoires individuelles sans lien analytique ni modèle d'explication structurant. Ce mode de pensée est donc remarquablement associé au néolibéralisme individualiste : comme l'orientalisme obsédé par l'islam, il permet de dépolitiser l'analyse des mécanismes politiques.

Vincent Romani, Professeur,
Département de science politique, UQAM

RÉFÉRENCES

- Amiroux, V. et D. Koussens. (2014). *Trajectoires de la neutralité*, Montréal, Les Presses de l'Université de Montréal, 198p.
- Bertho, A. (2015). « Une islamisation de la révolte raciale », *Regards* [En ligne], <<http://www.regards.fr/web/article/alain-bertho-une-islamisation-de>>, consulté le 28 mai 2015.
- Burgat, F. (2005). *L'islamisme à l'heure d'Al-Qaida : réislamisation, modernisation, radicalisations*, Paris, La découverte, 214p.
- Corm, G. (2012). *Pour une lecture profane des conflits : sur le « retour du religieux » dans les conflits contemporains*, Paris, Découverte, 275p.
- Hajjat, A. et M. Mohammed. (2013). *Islamophobie : comment les élites françaises fabriquent le "problème musulman"*, Paris, La découverte, 302p.
- Kundnani, A. (2014). *The Muslims are coming! : Islamophobia, extremism, and the domestic war on terror*, New York, Verso, 327p.
- Lacroix, S. (2010). *Les islamistes saoudiens : une insurrection manquée*, Paris, Presses universitaires de France, 360p.
- Mandani, M. (2004). *Good Muslim, bad Muslim : America, the Cold War, and the roots of terror*, New York, Pantheon Books, 304p.
- Razack, S. (2011). *La chasse aux musulmans. Évincer les musulmans de l'espace politique*. Montréal, Lux, 344p.
- Tolan, J.V. (2003). *Les Sarrasins : l'islam dans l'imagination européenne au Moyen Âge*, Paris, Aubier, 473p.

25, rue Jarry Ouest, Montréal | www.cjf.qc.ca

Depuis le 11 septembre 2001, l'intégration de l'islam et des musulmans au sein des sociétés occidentales est devenue un important enjeu de société. La place occupée par l'islam et les musulmans au sein de ces sociétés suscite de nombreuses interrogations et débats sociétaux. Ces interrogations et débats ne sont évidemment pas sans conséquence : dans la dernière décennie, nous avons pu constater une recrudescence de l'islamophobie (Esposito, 2011, p. xxiii). Malgré cette recrudescence, la littérature scientifique sur le phénomène ne fait pas consensus. En effet, certains auteurs vont percevoir le concept comme étant trop flou alors que pour d'autres, il est trop restreint. Pour ce qui est de la première tendance, Allen, Maussen et Shryock considèrent que la notion sème la confusion puisqu'elle regroupe divers phénomènes et divers registres d'actions. En effet, pour Allen et Maussen, le concept d'islamophobie contient des critiques de l'islam et/ou des musulmans ainsi que des actes violents leur étant adressés tandis que pour Shryock, l'islamophobie rassemble un nombre très divers de manifestations² (Allen, 2010, p. 3; Maussen dans Allen, 2010, p. 20-21; Maussen, 2006, p. 100-101; Shryock, 2010, p. 2). Le concept serait alors un concept fourre-tout qui touche à divers registres. Cette conception implique donc qu'il serait difficile, voire impossible, de saisir ce qui constitue *particulièrement* l'islamophobie. Quant à la seconde tendance qualifiée de restrictive, une auteure comme Jocelyne Cesari l'incarne bien. Ainsi, pour Cesari, le terme est limité puisqu'il ne met de l'avant que la dimension anti-islam (dimension religieuse) alors que le phénomène regroupe diverses dimensions (raciale, classe, etc.) (2006, p. 6 et 8). Cette ambiguïté (concept trop flou ou trop restreint) conduit ainsi à ce qu'il n'y ait pas de consensus sur le sens que recouvre ce vocable. Face à ces questionnements conceptuels, comment définir l'islamophobie ? Et comment pouvons-nous l'articuler au racisme ? Dans ce texte, nous présenterons quelques débats conceptuels liés à l'islamophobie. Ainsi, nous observerons les définitions et logiques de fonctionnement proposées dans la littérature, nous exposerons comment la littérature articule l'islamophobie au racisme et enfin, nous présenterons une des conséquences des débats conceptuels sur l'islamophobie.

Islamophobie : définitions et logiques

Lorsque nous étudions le concept d'islamophobie, nous pouvons constater que le phénomène est compris de façon diverse : nous retrouvons ainsi de multiples définitions et de multiples logiques (mécanismes) de fonctionnement.

Même si plusieurs auteurs s'inspirent de la définition proposée par le Runnymede Trust³, de nombreuses définitions se retrouvent au sein de la littérature. Ainsi, Bleich, Grosfoguel, Mignolo et Shryock présentent leurs propres définitions du concept :

- « [...] *indiscriminate negative attitudes or emotions directed at Islam or Muslims* » (Bleich, 2012, p. 181).
- « [...] *the subalternization and inferiorization of Islam produced by the Christian-centric religious hierarchy of the world-system since the end of the 15 century* » (Grosfoguel, 2012, p. 11).
- « *Islamophobia is nothing else than the re-inscription of racial fears to generate racial hatred among the sector of the population (civil society) that the empire needs as a buffer zone* » (Mignolo, 2006, p. 28).
- « [...] *"Islamophobia", a generalized fear of Islam and Muslims* » (Shryock, 2010, p. 1).

Quant aux logiques de fonctionnement, celles-ci varient, elles aussi, selon les auteurs. Ici, nous proposons une synthèse des principales logiques répertoriées⁴ au sein de la littérature. Ainsi, la littérature scientifique considère que l'islamophobie :

- homogénéise, universalise et réduit l'islam et les musulmans (Bowen, 2012, p. 9; Morey et Yaqin, 2011, p. 1; Shryock, 2010, p. 9; Tamdgidi, 2012, p. 78);
- participe à l'essentialisation de l'islam et des musulmans (Grosfoguel, 2012, p. 13; Shryock, 2010, p. 9; Taguieff, 2008, p. 261; Taguieff dans Taras, 2013, p. 420; Tamdgidi, 2012, p. 78);
- place l'islam et les musulmans dans une altérité par rapport à l'Occident (Maira, 2011, p. 110 et 113; Shryock, 2010, p. 8-9; Taras, 2013, p. 419);

¹ Ce texte est tiré de notre mémoire de maîtrise (en cours de rédaction). Quelques modifications et reconfigurations ont évidemment été apportées.

² Pour Shryock, l'islamophobie se manifeste notamment par « [...] the motivation behind acts of mosque vandalism, hate crimes against individual thought to be Muslim, sensational press coverage of "the Muslim threat," the selective policing and surveillance of Muslim communities [...] » (2010, p. 2).

³ Cet organisme définissant l'islamophobie comme étant « [...] a useful shorthand way of referring to dread or hatred of Islam – and, therefore, to fear or dislike of all or most Muslims » (Runnymede Trust, 1997, p. 1)

⁴ Les logiques présentées ici ne sont pas exhaustives. Nous avons exposé celles qui ressortent de nos lectures et que nous jugeons comme étant les plus pertinentes.

- infériorise et stigmatise l'islam et les musulmans (Allen, 2010, p. 4; Geisser, 2003, p. 11; Grosfoguel 2012, p. 11, 13-16, 18-22 et 31; Taguieff, 2008, p. 261; Taguieff dans Taras, 2013, p. 421; Tamdgidi, 2012, p. 59-64);

- considère l'islam et les musulmans comme étant incompatibles à l'Occident (Allen, 2010, p. 10; Geisser, 2003, p. 10; Morey et Yaqin, 2011, p. 1; Taguieff, 2008, p. 261; Taguieff dans Taras, 2013, p. 421).

Enfin, suite à ce bref aperçu de la littérature sur l'islamophobie, nous pouvons constater que le concept d'islamophobie varie fortement selon les auteurs. Certes, les définitions et les logiques du phénomène proposées par les auteurs se recoupent (par exemple, nous pouvons constater que certaines thématiques sont présentes dans plusieurs définitions⁵, telles que la *peur* (Grosfoguel, 2012, p. 14; Mignolo, 2006, p. 28; Shryock, 2010, p. 1; Taras, 2013, p. 418) et/ou l'*hostilité* (Bravo Lopez, 2011, p. 570; Taras, 2013, p. 418) à l'égard de l'islam et/ou des musulmans). Toutefois, la pluralité de définitions et de logiques de fonctionnement conduit à ce que l'islamophobie se définit de façon très différente selon les auteurs, assurant, ainsi, une absence de consensus sur ce qu'est l'islamophobie.

Conceptualisation de l'islamophobie : relation ambiguë avec le racisme

Dans la littérature, les ambiguïtés conceptuelles entourant l'islamophobie ne se restreignent pas qu'à sa définition et au sens du vocable : le lien unissant le racisme et l'islamophobie suscite aussi une ambiguïté conceptuelle. Notons trois tendances qui tentent de cerner la relation entre le racisme et l'islamophobie. La première, position défendue par maints auteurs, considère qu'il existe un lien entre l'islamophobie et le racisme. Pour ces auteurs, l'islamophobie s'articule au racisme ou constitue une forme de racisme⁶ (Allen, 2010, p. 10-11; Esposito, 2011, p. xxiii; Grosfoguel, 2012, p. 11-16; Kalin, 2011, p. 11; Meer et Modood, 2012, p. 41; Taras, 2013, p. 431). Cette perspective se retrouve notamment chez Taras qui juge que le processus de racialisation est fondamental à l'islamophobie (2013, p. 417-422 et 431). Quant à la seconde tendance, on en voit la trace chez Bravo López, par exemple, ce dernier considérant que l'islamophobie et le racisme sont des phénomènes indépendants :

l'un n'implique pas forcément l'autre. Selon cette logique, un acte raciste à l'égard des musulmans n'est pas nécessairement islamophobe et vice-versa (Bravo López, 2011, p. 559 et 569). Cette position entre alors en rupture avec la première. Pour ce qui est de la troisième tendance, répertoriée chez Geisser par exemple, celle-ci est plus ambivalente quant au lien entre l'islamophobie et le racisme. Ainsi, pour Geisser, l'islamophobie contient certes des manifestations racistes, mais elle n'est pas pour autant une forme de racisme du fait qu'« [...] elle se déploie de manière autonome » (Geisser, 2003, p. 11). Selon cette réflexion, l'islamophobie partage donc des points communs avec le racisme, mais possède aussi un caractère indépendant.

Absence de consensus : munitions pour les islamophobes?

Pour conclure, notre texte a pu démontrer que l'islamophobie est un phénomène qui suscite de nombreux débats au sein de la littérature scientifique. Dans cet article, nous n'avons exploré que certaines dimensions du phénomène. Toutefois, d'autres dimensions de l'islamophobie suscitent aussi le débat, notamment en ce qui a trait à son historique et à l'origine du terme. L'absence de consensus sur les différentes dimensions de l'islamophobie n'est pas sans conséquence. En effet, de nombreux essayistes critiquent le concept⁷ et remettent en question l'existence même du phénomène⁸, ainsi que ses liens avec le racisme. Par exemple, l'essayiste Jérôme Blanchet-Gravel affirme, dans son essai *Le nouveau triangle amoureux : gauche, islam et multiculturalisme*, que l'association de l'islamophobie au racisme est une « [...] supercherie conceptuelle » (Blanchet-Gravel, p. 114) dans la mesure où « [...] l'islam n'est pas une race, mais un système de croyances » (*idem*). De tels propos ne sont évidemment pas que le fruit de l'absence de consensus sur l'islamophobie. Toutefois, il nous faut reconnaître que l'absence d'une littérature scientifique sans ambiguïté fournit des munitions aux islamophobes dans la mesure où ces derniers instrumentalisent cette équivocité pour réfuter et critiquer la pertinence-même du concept d'islamophobie.

Mélanie Beauregard, Étudiante à la maîtrise,
Département de sociologie, UQAM

⁵ Celles exposées précédemment ainsi que celle présente au sein de la littérature.

⁶ Certains auteurs y vont jusqu'à associer le néoracisme à l'islamophobie (Allen, 2010, p. 10; Esposito, 2011, p. xxiii; Grosfoguel, 2012, p. 13-16; Taras, 2013, p. 422 et 431).

⁷ Pour Blanchet-Gravel, l'islamophobie instaure un climat de censure (2013, p. 111-112) alors que pour Bock-Côté, l'islamophobie est « [...] un concept frauduleux qui pollue le débat public » (2013, p. 30).

⁸ Bock-Côté remet en question l'existence d'une idéologie discriminant les musulmans. Il affirme : « [...] on trouve des gestes authentiquement haineux envers des musulmans. Il faut les condamner vigoureusement. Mais ces gestes sont marginaux et ne représentent rien d'autre que la bêtise de ceux qui les commettent » (nous soulignons, Bock-Côté, 2013, p. 30).

RÉFÉRENCES

- Allen, C. (2010). *Islamophobia*, Farnham, Ashgate, 210p.
- Blanchet-Gravel, J. (2013). *Le nouveau triangle amoureux : gauche, islam et multiculturalisme*, Montréal, Les Éditions Accent Grave, 151p.
- Bleich, E. (2012). « Defining and Researching Islamophobia », *Review of Middle East Studies*, vol. 46, n. 2, pp. 179-188.
- Bock-Côté, M. (2013). « L'islamophobie, concept frauduleux », *Le Journal de Montréal*, 17 novembre.
- Bowen, J. R. (2012). *Blaming Islam*, Cambridge, The MIT Press, 121p.
- Bravo López, F. (2011). « Towards a Definition of Islamophobia : Approximations of the Early Twentieth Century », *Ethnic and Racial Studies*, vol. 34, n. 4, pp. 556-573.
- Cesari, J. (2006). « Introduction », dans J. Cesari (dir.), *Securitization and Religious Divides in Europe. Muslims In Western Europe After 9/11: Why the term Islamophobia is more a predicament than an explanation*, rapport, Project Challenge, pp. 5-48 [En ligne], <www.libertysecurity.org/IMG/pdf_Challenge_Project_report.pdf>, consulté le 2 septembre 2013.
- Commission on British Muslims and Islamophobia, Runnymede Trust. (1997). *Islamophobia: a challenge for us all: report of the Runnymede Trust Commission on British Muslims and Islamophobia*, London, Runnymede Trust, 70p.
- Esposito, J. L. (2011). « Introduction », dans J. L. Esposito et I. Kalin (dir.), *Islamophobia. The Challenge of Pluralism in the 21st century*, New York, Oxford University Press, pp. xxi-xxxv.
- Geisser, V. (2003). *La nouvelle islamophobie*, Paris, La Découverte, 122p.
- Grosfoguel, R. (2012). « The Multiple Faces of Islamophobia », *Islamophobia Studies Journal*, vol. 1, n. 1, pp. 9-33.
- Kalin, I. (2011). « Islamophobia and the Limits of Multiculturalism », dans J. L. Esposito et I. Kalin (dir.), *Islamophobia. The Challenge of Pluralism in the 21st century*, New York, Oxford University Press, pp. 3-20.
- Maira, S. (2011). « Islamophobia and the War on Terror : Youth, Citizenship, and Dissent », dans J. L. Esposito et I. Kalin (dir.), *Islamophobia. The Challenge of Pluralism in the 21st century*, New York, Oxford University Press, pp. 109-125.
- Maussen, M. (2006). « The Netherlands. Anti-Muslim sentiments and mobilization in the Netherlands. Discourse, policies and violence », dans J. Cesari (dir.), *Securitization and Religious Divides in Europe. Muslims In Western Europe After 9/11: Why the term Islamophobia is more a predicament than an explanation*, rapport, Project Challenge, p. 100-142 [En ligne], <www.libertysecurity.org/IMG/pdf_Challenge_Project_report.pdf>, consulté le 2 septembre 2013.
- Meer, N. et Modood, T. (2012). « For "Jewish" Read "Muslim"? Islamophobia as a Form of Racialisation of Ethno-Religious Groups in Britain Today », *Islamophobia Studies Journal*, vol. 1, n. 1, pp. 34-53.
- Mignolo, W. D. (2006). « Islamophobia/Hispanophobia. The (Re)Configuration of the Racial Imperial/Colonial Matrix », *Human Architecture : Journal of the Sociology of Self-Knowledge*, vol. 5, n. 1, p. 13-28.
- Morey, P. et Yaqin, A. (2011). *Framing Muslims. Stereotyping and Representation after 9/11*, Cambridge-London, Harvard University Press, 246 p.
- Shryock, A. (2010). « Introduction. Islam as an Object of Fear and Affection », dans A. Shryock (dir.), *Islamophobia/Islamophilia. Beyond the Politics of Enemy and Friend*, Bloomington-Indianapolis, Indiana University Press, pp. 1-25.
- Taguieff, P. A. (2008). « Racisme, racialisme, ethnocentrisme, xénophobie, antisémitisme et néoracisme : réflexions sur des termes problématiques », dans Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme (dir.), *La lutte contre le racisme, l'antisémitisme, et la xénophobie : année 2007*, Paris, La documentation française, pp. 241-275.
- Tamdjidi, M. H. (2012). « Beyond Islamophobia and Islamophilia as Western Epistemic Racisms : Revisiting Runnymede Trust's Definition in a World-History Context », *Islamophobia Studies Journal*, vol. 1, n. 1, p. 54-81.
- Taras, R. (2013). « 'Islamophobia Never Stands Still' : Race, Religion, and Culture », *Ethnic and Racial Studies*, vol. 36, n. 3, pp. 417-433.

« L'islamisme [comprendre ici islam] ne peut exister que comme religion officielle ; quand on le réduira à l'état de religion libre et individuelle, il périra. L'islamisme n'est pas seulement une religion d'État, comme l'a été le catholicisme en France sous Louis XIV, et comme il l'est encore en Espagne, c'est la religion excluant l'État... Là est la guerre éternelle, la guerre qui ne cessera que quand le dernier fils d'Ismaël sera mort de misère ou aura été relégué par la terreur au fond du désert. L'Islam est la plus complète négation de l'Europe ; l'Islam est le fanatisme, comme l'Espagne du temps de Philippe II et l'Italie du temps de Pie V l'ont à peine connu. L'Islam est le dédain de la science, la suppression de la société civile ; c'est l'épouvantable simplicité de l'esprit sémitique, rétrécissant le cerveau humain, le fermant à toute idée délicate, à tout sentiment fin, à toute recherche rationnelle, pour le mettre en face d'une éternelle tautologie : Dieu est Dieu. » – Ernest Renan¹

« Sans contredit, les sauvages de l'Amérique, comme les Hindous, sont de beaucoup nos inférieurs sur ce point. Les Australiens se trouvent dans le même cas. Les nègres ont également moins de vigueur musculaire. » – Comte Arthur de Gobineau²

Ces deux citations mises en épigraphe ont été écrites à la même époque. La première est tirée du discours prononcé à la Sorbonne par le philosophe français Ernest Renan en 1882, alors que la seconde provient de l'ouvrage du Comte Arthur de Gobineau sur *L'inégalité des races humaines* écrit en 1852. Si le premier parlait de l'islam de manière très réductrice en s'imaginant que cette religion était « le dédain » de la science, le second croyait utiliser la science pour démontrer les inégalités entre ce qu'il nommait « les races humaines ». Au-delà du fait que les deux auteurs écrivent dans un contexte où les théories raciales sont dominantes, tous deux partagent une « évidence », celle de la supériorité de la « race » blanche sur les autres, et de la civilisation européenne sur ses colonies. D'ailleurs, Renan a lui-même félicité Arthur de Gobineau pour son livre, une pièce angulaire de la science raciale et raciste qui a notamment inspiré le régime nazi. Ce que j'aimerais mettre en évidence à travers ces deux exemples datant du 19^e siècle est que pour aborder l'islamophobie contemporaine comme discours et pratiques hostiles et haineux envers l'islam et les musulmans, il est essentiel de l'inscrire dans l'historicité du racisme en Occident, afin de voir comment l'idéologie

d'une inégalité entre les « races » a muté vers un discours d'inégalité entre les civilisations, les religions, les valeurs, les cultures, etc. Pour ce faire, il m'apparaît important de faire l'analyse non seulement des discours contemporains de l'islamophobie (tant dans les contextes nationaux que dans une dynamique globale), sans omettre de les penser à l'intérieur d'une matrice historique. Autrement dit, il s'agit de comprendre l'actualité de cette matrice qui permet les discours racistes et hégémoniques envers les groupes altérisés et infériorisés (les immigrants, les « Indiens », les « Noirs », les « Arabes », les « Roms », etc.). Il s'agit aussi de voir, par un travail généalogique, les liens et les imbrications de différents rapports de pouvoir constitutifs du rapport à l'Autre.

J'expose dans ce qui suit mon propos en deux temps. Premièrement, je voudrais mettre en perspective la nécessité de penser l'islamophobie au-delà de la seule période contemporaine. Il s'agit de l'inscrire dans un processus dynamique, dont l'historicité est à situer dans la construction même de la modernité occidentale. Autrement dit, alors que certains semblent voir dans l'islamophobie un phénomène récent, propre à une certaine xénophobie contemporaine, je crois qu'au contraire, les conditions qui la rendent possible doivent être pensées dans la continuité de la matrice raciale qui a caractérisé l'Altérité dans la modernité occidentale. Dans un second temps, je voudrais aborder la peur de l'islamophobie et sa négation comme des discours qui mettent en évidence des tensions profondes dans l'altérité musulmane, mais aussi dans le rapport au « soi ». Le contentieux politique autour du terme islamophobie, et le refus par certains d'admettre l'existence du phénomène laissent à voir une logique qui tentent de consolider des systèmes d'oppression au nom de la sécurité de la nation, d'une certaine conception du « soi », vis-à-vis d'un Autre menaçant.

L'islamophobie : qu'est-ce à dire?

Il existe plusieurs approches qui tentent d'appréhender et d'expliquer l'islamophobie. Sans présenter ici un descriptif exhaustif de ces approches, je voudrais tout d'abord rappeler la convergence de certains discours hostiles à l'islam et aux musulmans dans les sociétés occidentales. Bien que les contextes nationaux soient différents, on retrouve tant en Europe qu'en Amérique du Nord et en Australie l'idée que l'islam est une religion menaçante et dangereuse pour

¹ Extrait du discours d'ouverture du cours de langues hébraïque, chaldaique et syriaque, au Collège de France, Ernest Renan, dir., M. Lévy frères, 1862, p. 394.

² Gobineau, Arthur. de (1963). *Essai sur l'inégalité des races humaines*, Paris, Nouvel Office d'Édition.

la modernité occidentale, ses valeurs et ses principes. Dans le contexte québécois, c'est principalement autour de l'idée d'un islam contraire aux valeurs d'égalité entre les genres et à la laïcité que cette dangerosité s'est cristallisée. Cette situation semble se poser de manière tout aussi forte dans le contexte français où la laïcité (falsifiée) est souvent mise de l'avant pour contrer la visibilité de l'islam (Baubérot et Milot, 2011). Dans ce sens, on pourrait penser que l'hostilité envers les musulmans apparaît comme une forme d'intolérance religieuse où l'expression publique de l'islamité (surtout le port du foulard) est comprise comme un « retour » d'un religieux oppressant et une islamisation de la société. Certains analystes estiment que nous faisons face à un problème du vivre ensemble, de gestion de la diversité culturelle et religieuse, agencée à une mauvaise compréhension de la laïcité et à une intolérance vis-à-vis de la religion (Nussbaum, 2012).

Cependant, il m'apparaît qu'aborder l'hostilité envers l'islam et les musulmans uniquement à travers le prisme du rapport au religieux ou les questions relatives à la tolérance et la reconnaissance occulte la question fondamentale de l'hégémonie blanche qui caractérise la construction de l'altérité dans la modernité occidentale. Autrement dit, il est essentiel de situer les discours hostiles à l'islam (où l'islam devient l'antithèse de la liberté, l'égalité, de la démocratie, de la rationalité, de la laïcité, etc.) à l'intérieur des rapports de pouvoir constitutifs de l'avènement de la modernité.

Je fais ici référence à l'idée de Ramon Grosfoguel et Eric Mielants (2006) pour qui toute analyse de l'islamophobie doit être comprise dans un système de pouvoir du « world-system » qu'ils définissent comme « modern/colonial European/Euro-American Christiancentric capitalist/patriarchal world- system ». Dans ce sens, l'islamophobie est une infériorisation et subalternisation de l'islam produite par ce système-monde depuis le 15^e siècle. Ainsi, depuis la *Reconquista*, l'altérité musulmane (mais pas uniquement) est vécue comme une altérité impossible. Autrement dit, comme d'autres auteurs l'ont démontré, les événements historiques qui ont marqué la construction de la modernité occidentale sont caractérisés par un procédé d'infériorisation de l'Autre, notamment par l'esclavage, le colonialisme et le capitalisme. Dès lors, l'analyse des discours islamophobes doit tenir compte de ces conditions, car ils constituent les racines du racisme biologique et culturel.

Pour ma part, je souscris à l'idée qu'il est indispensable de penser le concept d'islamophobie dans une perspective historique qui permet de voir l'ancrage des discours et des pratiques islamophobes. Il ne s'agit pas de figer ou d'essentialiser l'islamophobie ni d'ignorer son caractère dynamique et ses différentes expressions selon le contexte. Il s'agit plutôt de dire que l'islamophobie, bien qu'elle puisse

emprunter les allures d'un débat sur la laïcité ou l'égalité des genres, est d'abord un discours raciste où les musulmans sont racisés et infériorisés. J'adhère également à l'idée qu'il est essentiel de mettre en évidence les enjeux raciaux qui sous-tendent, et précèdent dans le temps, les débats contemporains autour de l'islam. Ces enjeux s'inscrivent dans une matrice complexe où plusieurs systèmes d'oppression hégémoniques s'imbriquent, permettant l'infériorisation et la déshumanisation des peuples notamment par l'impérialisme et le colonialisme.

Dès lors, appréhender l'islamophobie nécessite de questionner la racisation d'une part, et l'articulation de la race avec d'autres systèmes d'oppression tels que le genre, la sexualité, la classe, etc. Ignorer les enjeux de la race et la racisation à travers une simple analyse sur les enjeux du pluralisme religieux participe à l'idéologie « color-blind », au racisme sans racistes (Bonilla-Silva, 2003), car elle évite et occulte les rapports de pouvoir inscrit dans la fabrique de la « race », élément structurant depuis l'esclavage et le colonialisme. Les différents discours racistes contemporains s'inscrivent dans une historicité où la fabrique de l'Autre, non blanc et non chrétien, est issue d'une dynamique coloniale qui a permis de l'imaginer comme « trop » différent, inférieur, incompatible et dangereux, d'où la nécessité de le domestiquer à défaut de l'exclure définitivement. Cette logique sous-tend la construction de « l'indien sauvage », de « l'esclave noir », de « l'indigène », c'est-à-dire un Autre déshumanisé et imaginé comme l'envers de soi, comme non-civilisé, violent et d'une sexualité débridée (Fanon, 1959; Mbembé, 2013; Saïd, 1978). C'est dans ce sens, entre autres, que l'islamophobie au Québec puise à la fois dans l'imaginaire colonial occidental où le corps de l'Autre est objectivé, mais aussi dans le sentiment de supériorité de la culture du « soi » (blanche et catholique) par rapport à celle des musulmans, violente et patriarcale. D'ailleurs, durant le débat autour de la Charte « des valeurs », plusieurs acteurs se sont mobilisés autour d'une catho-laïcité et du féminisme dominant en opposition à l'islamité, particulièrement celle exprimée par le foulard des femmes musulmanes (Benhadjoudja, 2014). Nous avons assisté durant ce débat à plusieurs manifestations du racisme culturel, où certains acteurs sociaux et politiques ont emprunté la logique dichotomique qui voudrait voir dans la culture québécoise une supériorité civilisationnelle par rapport à celle des musulmans à domestiquer et à civiliser. Pourtant, dans une société qui vante l'avancée de sa révolution féministe, les nombreux cas de violences envers les femmes musulmanes dans l'espace public (agressions physiques, insultes des femmes portant le foulard) ont été très peu dénoncés par les politiciens. Dans ce sens, il est essentiel de souligner que les femmes musulmanes ont été l'objet d'un discours orientaliste, où, au-delà de la volonté de les sauver

de l'islam et des musulmans, elles ont servi de marquage national afin de reconfigurer les contours de la nation et de la citoyenneté (Jiwani, 2004 ; Zine, 2012).

Aussi, j'appelle à une analyse de l'islamophobie comme une forme de racisme et un système de domination imbriquée dont l'analyse doit aussi être pensée en écho avec la géopolitique internationale. Autrement dit, on ne peut isoler les questions relatives à l'islamophobie dans différents contextes nationaux des enjeux internationaux qui secouent le Moyen-Orient et le Maghreb et dans lesquelles les puissances occidentales sont largement investies économiquement et militairement. Il y a un lien à établir entre le 11 septembre, les guerres en Irak, en Afghanistan et en Syrie, et les discours déshumanisants sur les musulmans dans les sociétés occidentales. Sherene Razack met en évidence dans ses différents travaux les discours permettant de construire l'image de l'islam comme ennemi de la nation, du musulman comme personnage dangereux et terroriste, permettant ainsi aux puissances occidentales de maintenir une politique impérialiste et colonialiste au Moyen-Orient (Razack, 2014, 2008). C'est dire que la déshumanisation des musulmans est un processus qui opère tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la nation. C'est suivant cette logique que l'État canadien, au nom de la sécurité nationale et de la lutte contre le terrorisme, justifie des politiques nationales (comme la loi C-51) et internationales (comme l'investissement de l'armée canadienne dans la guerre en Afghanistan et en Syrie).

Qui a peur de l'islamophobie?

Le titre proposé pour le débat public est « *L'islamophobie au Québec et en Occident: un racisme dont on ne peut prononcer le nom?* ». Ce titre suggère d'emblée que l'usage même du terme islamophobie semble poser « problème » pour certains. Dans la même veine, dans un chapitre de livre *Thinking through islamophobia*, le chercheur anglais AbdoollKarim Wakil pose une question percutante : *who's afraid of islamophobia?* (Qui a peur de l'islamophobie?) Pourquoi cette réticence d'utiliser ce terme? Il est vrai qu'il existe dans la littérature un débat sémantique sur l'usage du terme et sur sa signification. Malgré son usage récent dans certaines sphères académiques et politiques, l'islamophobie n'est pas un concept nouveau. Déjà au XIXe siècle, certains auteurs ont utilisé ce terme pour mettre en évidence une hostilité particulière en Europe envers l'islam et les musulmans, particulièrement dans les colonies françaises (Bravo Lopez, 2011). Cela dit, la définition de ce concept ne fait pas l'unanimité et pose plusieurs questions théoriques, particulièrement depuis la publication du rap-

port du Runnymede Trust en 1997 en Angleterre, sous le titre « *Islamophobia. A Challenge for Us All* »³. Différents auteurs critiquent le terme « islamophobie » car il met l'accent uniquement sur le religieux comme vecteur de discrimination. L'idée d'une peur de l'islam, bien qu'elle soit réelle, ne permet pas de voir le phénomène xénophobe à l'œuvre dans toutes ses dimensions (notamment dans les politiques internationales). D'autres préfèrent le terme « anti-musulmanisme » ou « anti-musulman », car il met en évidence une hostilité envers les musulmans. Cela dit, si ce débat sémantique est important, il ne s'agit pas non plus de nier l'existence du phénomène, mais plutôt de tenter de comprendre ce qu'il recèle et englobe. Or, l'hostilité envers les musulmans n'est pas toujours prise au sérieux (comme un phénomène global et local) par certains politiciens et acteurs sociaux. À ce propos, en France, Manuel Valls refuse d'utiliser le terme islamophobie alors qu'il a déjà utilisé le terme islamo-fascisme pour décrire le danger du terrorisme musulman. George W. Bush avait lui aussi parlé du fascisme islamique pendant la guerre en Irak⁴. Certains laissent même entendre que le concept islamophobie est frauduleux, car il ne permet pas une critique de l'islam. À mon sens, le déni de l'islamophobie, et le renversement de l'oppression par l'amalgame entre islam et fascisme, participe à consolider l'oppression des musulmans, l'hégémonie et l'impérialisme des puissances militaires occidentales dans la guerre contre le terrorisme, et à l'occultation du racisme structurel constitutif des États modernes en Occident. En effet, penser et nommer l'islamophobie de manière globale permet de mettre en lumière l'oppression, et pas uniquement celle qui s'exerce sur les musulmans, mais aussi celle de la colonisation des peuples autochtones, du racisme envers les personnes noires et d'autres peuples, ce qui ébranle la conception d'une modernité occidentale démocratique, égalitaire et universelle.

Finalement, il m'apparaît indispensable de repenser les fondations mêmes de nos sociétés dites démocratiques en reconnaissant les oppressions structurantes qui dépassent la seule question de l'islamophobie. Celles-ci modèlent aussi notre rapport à la nature, aux ressources naturelles et à l'environnement, à la conception de la nation, des frontières, du capital, de la sexualité et au savoir. Ce sont tous ces éléments, et plusieurs autres, qui doivent être conjugués pour (re)penser le « soi » et l'« Autre ».

Leïla Benhadjoudja, Doctorante,
Département de sociologie, UQAM

³ Ce rapport a été rédigé par un *think tank* anglais, la Commission on British Muslims and Islamophobia (CBMI).

⁴ Gresh, A. « Islamo-fascisme. Manuel Valls meilleur que George W. Bush », *Nouvelles d'Orient*, <<http://blog.mondediplo.net/2015-02-17-Islamo-fascisme-Manuel-Valls-meilleur-que-George>>, consulté le 28 mai 2015.

RÉFÉRENCES

- Baubérot, J. et M. Milot. (2011). *Laïcités sans frontières*, Paris, Seuil.
- Benhadjoudja, L. (2014). « Les controverses autour du hijab des femmes musulmanes : un débat laïque? » dans S. Lévesque, dir. *Penser la laïcité québécoise. Fondements et défense d'une laïcité ouverte au Québec*, Québec, Les Presses de l'Université Laval, pp 109-128.
- Bonilla-Silva, E. (2003). *Racism without racists : color-blind racism and the persistence of racial inequality in the United States*, Lanham, Md.: Rowman & Littlefield.
- Fanon, F. (1959). *Sociologie d'une révolution (L'an V de la révolution algérienne)*, Paris, François Maspero, Éditeur.
- Grosfoguel, R. and E. Mielants. (2006). « The long-durée entanglement between Islamophobia and racism in the modern/colonial capitalist/patriarchal world-system: an introduction », *Human Architecture: A Journal of the Sociology of Self-Knowledge*, vol. 1 (Automne), pp. 1-12.
- Jiwani, Y. (2004). « Gendering Terror: Representations of the Orientalized Body in Quebec's Post-September 11 English-Language Press », *Critique: Critical Middle Eastern Studies*, vol. 13, no. 3, pp. 265-291.
- López, F. B. (2011). « Towards a definition of Islamophobia: approximations of the early twentieth century », *Ethnic and Racial Studies*, vol. 34, no. 4, pp. 556-573.
- Mbembé, J. A. (2013). *Critique de la raison nègre*. Paris, La Découverte.
- Nussbaum, M. C. (2012). *The New Religious Intolerance overcoming the politics of fear in an anxious age*, Cambridge, Mass., Belknap Press of Harvard University Press.
- Razack, S. (2008). *Casting out: the eviction of Muslims from western law and politics*, Toronto, University of Toronto Press.
- Razack, S. (2014). « The Manufacture of Torture as Public Truth: The Case of Omar Kahdr », dans *At the limits of justice: women of colour on terror*, Suwendrini. P and Razack. S, dirs. Toronto, University of Toronto Press, p. 57-85.
- Said, E.W. (1978). *Orientalism*. New York, Pantheon Books.
- Sayyid, S. et A. Vakil. (2010). *Thinking through Islamophobia: global perspectives*, New York, Columbia University Press.
- Zine, J. (2012). *Islam in the hinterlands: exploring Muslim cultural politics in Canada*, Vancouver, UBC Press.

99%MEDIA

www.99media.org

Il s'agit d'un truisme que de dire que l'islamophobie se caractérise par la stigmatisation des musulmans et de l'islam. Dans ce court texte, je m'attacherai plutôt, avec quelques exemples québécois à l'appui, à mettre au jour quelques-uns des procédés par lesquels les médias contribuent, en amont même du processus de stigmatisation, à produire la figure fantasmée de l'Autre musulman. En d'autres termes, je m'intéresserai au processus par lequel les médias contribuent à altérer les musulmans par le biais d'une catégorisation racisante (Guillaumin, 1972).

La racisation des musulman-e-s

Dans les sociétés occidentales, lorsqu'ils et elles font la manchette dans les journaux nationaux, les musulman-e-s sont fréquemment associé-e-s au terrorisme, à la violence, au sexisme, à l'orthodoxie religieuse, à l'intolérance, etc. Toutefois, non seulement les médias tendent à présenter des minorités musulmanes une image négative mais, surtout, ils en réduisent excessivement la complexité à travers des généralisations simplistes et abusives. Soyons clair, la « communauté » musulmane n'existe pas! L'islamophobie, comme tous les racismes, repose d'abord et avant tout sur une image fantasmagorique de l'islam et des musulman-e-s. Ce faisant, ces derniers sont naturalisés, réduits à une essence qui est figée, hors du temps, à l'épreuve des faits et de la complexité du réel. Du coup, on se trouve à gommer la diversité individuelle, ainsi que les nombreux clivages d'âge, de genre, de classe, qui traversent cette communauté imaginée.

Le corollaire de cette racisation est l'interchangeabilité des individus de foi musulmane dans l'imaginaire social, et donc dans le champ médiatique. Ainsi, chaque cas particulier mis en scène dans les médias tend à faire office de spécimen de tout le groupe, ce qui représente un fardeau très lourd à porter pour les individus ainsi catégorisés. Nourries régulièrement par les médias, des figures familières aux contours bien définis se cristallisent alors dans l'imaginaire social : celle de la fille voilée, nécessairement soumise et aliénée, celle du musulman orthodoxe, nécessairement hostile aux valeurs occidentales libérales, etc. Chaque fois, le procédé est le même : les médias partent de cas minoritaires qui servent de point d'appui à une montée en généralité consacrant l'idée que c'est l'islam qui s'exprime à travers l'individu.

Au Québec, on peut dire que c'est avec la « crise » des accommodements raisonnables (2006-2008) que les minorités musulmanes et l'islam ont commencé à être durablement construits, dans les médias et dans l'imaginaire collectif, comme un problème social. Pendant cette période, journalistes et reporters ont présenté quotidiennement des cas de musulman-e-s ayant obtenu ou demandé des accommodements religieux (préférentiellement déraisonnables), ce qui avait, sinon comme fonction, du moins comme effet, de renforcer l'idée selon laquelle le modèle d'intégration québécois était en crise. C'est que chaque demande d'accommodement, débusquée avec soin par les journalistes, devenait, par effet d'accumulation, le symptôme d'un mal beaucoup plus profond révélant l'incapacité des musulman-e-s du Québec à se dissoudre dans « notre » culture nationale et à adhérer à « nos » valeurs : égalité des sexes, démocratie, droits de la personne, pacifisme, etc. Les médias ont ainsi contribué à donner l'impression que les musulman-e-s sont non seulement produits en série, mais qu'ils et elles sont également porteurs d'une culture foncièrement insoluble dans la modernité occidentale.

Un racisme culturaliste et orientaliste

Dans les médias d'information, les journalistes tendent à surinvestir la culture comme clef explicative de chaque histoire individuelle médiatisée impliquant des musulman-e-s. Ainsi, chaque fois qu'une personne de foi musulmane défraie les manchettes parce qu'elle est accusée de violence conjugale ou de violence terroriste, ou encore si tel imam hyper conservateur se lance publiquement dans une diatribe anti-occidentale, sexiste et homophobe, les médias tendent à présenter ces histoires comme autant de sous-produits de la « Culture » musulmane, chaque terroriste, batteur de femmes, ou fanatique religieux risquant alors d'être perçu par l'auditoire comme le « bras armé » de sa culture.

Il ne s'agit pas ici de congédier le concept de culture comme catégorie d'analyse. Cependant, ce concept doit être utilisé avec précaution, dans une perspective résolument constructiviste et non essentialiste. La culture propose aux individus, par la socialisation, de multiples modèles et schémas d'action, ainsi que des cadres d'interprétation du monde, mais les acteurs ont le pouvoir, limité bien sûr par leurs diverses inscriptions sociales, d'opérer une sélection

¹ Cet article est une version remaniée d'un entretien en deux parties accordé à la journaliste Marie-Andrée Turcotte et publié en ligne le 15 mars 2015 sur le site de 99 % Media sous le titre « Médias et minorités » : Partie 1 : www.99media.org/retour-de-serie-choc-medias-et-minorites-partie-1 et Partie 2 : www.99media.org/medias-et-minorites-partie-2/. Je remercie 99 % Media et Mme Turcotte d'avoir gracieusement autorisé l'Observatoire sur le racisme et les discriminations à publier dans le présent Bulletin cette version remaniée de l'entretien.

parmi ces modèles et, surtout, de se les réapproprier sur un mode réflexif et critique (Bhabha, 1995). Or, on observe une tendance dans les médias à enfermer les musulman-e-s — et c'est là le propre de la racisation — dans une culture, non plus construite et changeante, mais naturalisée et figée, une culture omnipotente qui, telle une camisole de force, dicterait aux individus leurs actes et contraindrait leurs moindres choix (Philipps, 2007; Volpp). Actuellement en Occident, l'islamophobie constitue l'une des formes les plus prégnantes de ce racisme culturaliste.

L'islamophobie est marquée au sceau d'un orientalisme qui plonge ses racines dans l'histoire du colonialisme européen puis, à partir de 1945, dans l'impérialisme américain et le colonialisme sioniste (Saïd, 1979). Certes, les marqueurs d'altérisation du musulman évoluent à travers le temps. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et particulièrement à partir du 11 septembre 2001, les rapports de genre, la violence et le terrorisme constituent les trois principaux marqueurs d'altérité irriguant le prisme orientaliste à travers lequel l'islam et les musulman-e-s sont en général représentés et « problématisés » dans les médias. Mais à mon sens, l'originalité de la thèse de Saïd est d'abord d'ordre théorique dans la mesure où, à travers son analyse de l'orientalisme, cet auteur a démonté par le fait même la mécanique de (re)production propre à tout racisme, notamment dans l'univers médiatique. Ainsi, le propre de l'orientalisme, remarque Saïd, est de produire l'Orient en vase clos au sein d'un système symbolique et discursif pré-fabriquant la figure de l'Autre sur un mode largement auto-référentiel. L'Occident peut alors difficilement remettre en question ses représentations stéréotypées du musulman dans la mesure où l'orientalisme constitue un système circulaire rigide au sein duquel chaque nouvelle image de l'Autre vient confirmer l'image précédente, comme dans un jeu de miroirs disposés en cercle. Il n'est donc même plus nécessaire, dans un tel cadre, de donner la parole aux personnes catégorisé-e-s. Cela ne veut pas dire que les figures orientalistes du musulman ou de l'Arabe soient inébranlables. Par exemple, au Québec la couverture médiatique de la Charte des valeurs en 2014 a permis l'expression de discours mettant en exergue la polysémie du hidjab et appelant à garder une distance critique vis-à-vis des amalgames trop faciles entre foulard, islamisme, et oppression des femmes. Mais au-delà du fait que ces contre-discours furent en général marginaux et marginalisés dans l'espace médiatique, je cherche à souligner ici un fait frappant : très peu de médias ont donné la parole à des femmes voilées pour saisir les significations qu'elles confèrent au port du hidjab! Qu'il s'agisse de discours pour ou contre la Charte des valeurs, on a assisté à un débat entre « Nous » sur « Elles », les femmes voilées devenant ces corps racisés et objectifiés appelés à être gérés, sur un

mode gouvernemental, par les sujets légitimes de la nation (Hage, 2000).

Par ailleurs, même quand les journalistes donnent la parole à des musulmans et à des musulmanes, il s'agit en général de personnes bien ciblées, présentées dans les médias comme des représentant-e-s et/ou des interprètes légitimes de leur « communauté ». Les journalistes vont alors chercher à restituer un « discours musulman » qui vient conforter les représentations et les discours dominants sur l'islam, les musulmans et les arabes. Par exemple, les médias vont donner une tribune à un imam conservateur imbuvable qui est dénoncé et décrié par 99% de ses coreligionnaires, mais vont malgré tout lui donner une importance disproportionnée à titre de « représentant » de sa communauté ; les membres du groupe majoritaire peuvent alors se scandaliser des propos intolérants tenus par ce représentant communautaire autorisé, tout étant rassurés par ailleurs de trouver dans son discours la preuve que leurs représentations des musulman-e-s résistent bien à l'épreuve des faits.

L'autre cas de figure, inversé celui-là, consiste à donner la parole à des personnes originaires de sociétés à majorité musulmane dont le discours très critique à l'endroit de l'islam reproduit le regard catégorisant, essentialisant et réducteur que pose le groupe majoritaire sur les musulman-e-s; les journalistes vont alors chercher à interviewer des musulmanes et des musulmans, présenté-e-s comme des cas d'exception, qui disent en gros : 'attendez, moi, je sais comment ça se passe chez nous, l'islamisme a contaminé l'islam, l'islam est intrinsèquement sexiste, l'islam est gangrené par l'intégrisme, etc.'. Du coup, ces discours critiques de l'intérieur, non seulement donnent une légitimité plus grande aux clichés et aux idées reçues sur les musulman-e-s, mais permettent également aux journalistes et aux médias d'esquiver les accusations de racisme (« puisque c'est eux qui le disent »). En donnant toujours la parole aux mêmes personnes qui, usant de leur statut d'initié, martèlent continuellement que l'égalité des sexes, la laïcité et les valeurs républicaines sont des valeurs occidentales incompatibles avec l'islam, les médias contribuent à renforcer les préjugés sur les musulman(e)s par réductionnisme. L'efficacité d'un tel procédé repose sur une opposition binaire entre les figures de l'ami et de l'ennemi, une dichotomie bien mise au jour par Thomas Deltombe (2013) dans le contexte français. Dans ce paradigme, le bon musulman (« l'ami ») incarne, aux yeux du groupe majoritaire, une minorité atypique dans la minorité qui doit son intégration réussie précisément au fait qu'elle a su s'arracher à sa culture/nature musulmane (ex. : Djemila Benhabib au Québec). Ces initiés incarnent en quelque sorte l'exception qui confirme la règle, la preuve vivante qu'un-e musulman-e ne peut devenir un-e citoyen-ne intégré-e qu'à partir du mo-

ment où il/elle rompt avec sa communauté et toutes les valeurs anti-occidentales que celle-ci est présumée charrier. Les autres, soit la majorité, sont ces musulmans « authentiques » qui incarnent la figure de l'ennemi parce qu'ils sont présumés susceptibles de basculer à tout moment dans l'islamisme, et donc d'adopter des pratiques et des convictions anti-libérales et anti-occidentales.

Les rapports de genre comme marqueur de racisation

Dans les médias occidentaux, l'altérisation des musulman-e-s a été rendue possible, notamment, par une sorte de « nationalisation » du féminisme et du principe d'égalité des sexes (Bilge, 2012). Au Québec, on a clairement assisté à un tel phénomène pendant le débat public sur la Charte des valeurs proposée par le Parti québécois en 2013-2014. Plus précisément, pendant cette période, les valeurs féministes ont été mobilisées de manière à renforcer un clivage entre, d'une part, un « Nous » national caractérisé par ses valeurs libérales et occidentales, dont au premier chef l'égalité des sexes, et d'autre part, un « Eux » musulman caractérisé par une culture patriarcale au sein de laquelle les femmes sont présumées soumises au joug de leurs hommes. Dans ce paradigme, les femmes musulmanes sont considérées comme des victimes assujetties à une domination masculine implacable, soit par la contrainte, soit par un consentement trahissant leur aliénation. Cet épisode médiatique a donné à voir, en concentré, une tendance générale des médias à nier « l'agentivité » des femmes musulmanes, c'est-à-dire leur capacité de penser et d'agir par elles-mêmes, et donc la possibilité d'être des agents autonomes pouvant remettre en question les traditions patriarcales, qui ne sont pas propres à l'islam du reste.

Certains considèrent qu'il s'agit là d'une instrumentalisation du féminisme à des fins racistes. Je ne sais pas si le terme instrumentalisation est approprié puisqu'il ne s'agit pas en général d'un féminisme poursuivant des fins consciemment racistes. Mais une chose est certaine: il s'agit d'un féminisme libéral salvateur et missionnaire, qui constitue un relent de l'époque coloniale où la domination par l'Europe des sociétés musulmanes, et du Tiers-Monde en général, était justifiée par la supposée infériorité de ces peuples, notamment en ce qui a trait à la manière dont les hommes colonisés traitent leurs femmes. C'est notamment par le biais de cet argument que la colonisation de l'Algérie fut justifiée par la France (Scott, 2007; Laborde, 2008).

J'aimerais fournir une illustration exemplaire de cette altérisation du sexisme et de son corollaire, la nationalisation du féminisme, en comparant le traitement médiatique de deux cas qui ont été abondamment médiatisés au Québec, soit celui de la famille Shafia et celui du Dr. Guy Turcotte. L'histoire des Shafia est celle d'un père et d'un fils ayant organisé le meurtre sordide de trois des filles de la famille.

Or, dans les médias, on nous a présenté cette histoire, non pas comme un cas individuel explicable par la psychologie ou la psychiatrie, comme on l'aurait fait dans le cas du groupe majoritaire. On véhiculait implicitement l'idée que ces hommes sont passés à l'acte, certes, mais qu'au fond ça aurait pu être un autre de leurs coreligionnaires car ils sont tous porteurs de la même culture les prédisposant au « crime d'honneur ». Ils portent en eux les germes de la violence patriarcale en raison d'une culture musulmane partagée en commun. Prenons maintenant, a contrario, le cas de Guy Turcotte, qui a lui aussi tué ses enfants. Dans les médias, son geste n'a pas été du tout expliqué par sa culture, alors qu'il aurait pu l'être dans une certaine mesure. Quand on y pense, on aurait eu besoin d'une analyse féministe pour comprendre le geste de Turcotte. Même si tous les hommes ne sont pas des Guy Turcotte en puissance, cet homme est inséré et a été socialisé dans une société encore marquée par un sexisme systémique qui renforce et légitime la domination masculine. Il faut savoir qu'en moyenne, sur l'île de Montréal, environ un homicide sur cinq est un crime conjugal. Dans la majorité des cas, il s'agit d'hommes qui recourent à la violence contre leur ex-conjointe ou leurs enfants parce qu'ils n'ont pas accepté de perdre le contrôle sur « leur » femme, souvent après une séparation. Ce type de crime relève donc du sexisme, mais n'est certes pas l'apanage des immigrant(e)s et des musulman-e-s. Pourtant, on explique le geste de Turcotte par un dérangement, par la folie, on en a fait un cas individuel et isolé, comme si on voulait en faire un « corps étranger » au groupe, une pomme pourrie qui, comme une exception confirmant la règle, nous rassure sur notre normalité. Cependant, dans le cas des musulman-e-s, ce type de crime n'est perçu que comme un crime d'honneur qui serait propre à la culture de l'Autre. Ce genre d'analyse aveugle le groupe majoritaire face à « son » propre sexisme. C'est comme si, chez l'Autre musulman, il y avait un « sexisme extraordinaire », pour reprendre l'expression de la féministe Christine Delphy (2008).

La menace intérieure

Depuis que des jeunes musulmans nés en Occident ont commencé à commettre des attentats terroristes dans les sociétés mêmes où ils ont grandi (ex. : Londres en 2007, France en 2015, Ottawa en 2015), ou que, plus récemment, certains d'entre eux sont partis combattre à l'étranger auprès de groupes islamistes armés, plusieurs chroniqueurs et chroniqueuses se sont lancé-e-s, à l'instar de plusieurs élu-e-s, dans une chasse aux discours islamistes, enjoignant les gouvernements et la police à surveiller les mosquées, voire à criminaliser les propos de certains imams au nom de la lutte contre la radicalisation des esprits. L'idée qui sous-tend ce type de posture est que les mouvements islamistes radicaux peuvent créer des clones en

endoctrinant leurs coreligionnaires. On prête alors aux islamistes un pouvoir démesuré en s'imaginant qu'ils seraient à même de manipuler leur « communauté ». Encore une fois, le présupposé qui sous-tend ce type de crainte est que les jeunes musulman-e-s n'ont aucune « agentivité » propre, aucune capacité de distanciation critique face aux discours extrémistes. Or, ce type de traque aux opinions islamistes non conformes va à l'encontre même de la liberté d'expression, que l'on prétend défendre bec et ongles par ailleurs, en particulier depuis les attentats contre Charlie Hebdo en France. Vouloir faire taire par tous les moyens les discours qui dérangent, aussi anti-libéraux puissent-ils être, me semble assez problématique dans une démocratie.

Si la lutte à la radicalisation des jeunes musulman-e-s est devenue une obsession médiatique et politique au Québec, particulièrement depuis les attentats de Saint-Jean-sur-Richelieu (2014) et d'Ottawa (2015), on peut se réjouir du fait que la thèse de l'islamisation de l'Occident, quant à elle, n'ait pas acquis la même respectabilité et la même légitimité qu'en Europe, du moins pas encore. En effet, le thème du danger d'islamisation qui guette la nation — et plus largement l'Occident — est typique d'un racisme d'extrême-droite bien implanté en Europe, tant sur le plan électoral que médiatique (Cesari, 2011; Lentin et Titley, 2011). Dans ce type de discours, les musulman-e-s, surtout s'ils expriment publiquement leur foi, se voient prêter une volonté conquérante d'imposer graduellement un islam politique rétrograde dans les institutions et l'espace publics, de se replier sur leur communauté et de refuser l'intégration. Heureusement, au Québec, on trouve moins la trace de ce type de fantasme paranoïaque dans les médias « mainstream » que dans quelques sites internet et pages Facebook marginaux, tels que Point de Bascule, Poste de veille, Contre l'islamisation au Québec, Fédération des Québécois de souche et, plus récemment, Pégida-Québec (dont la tentative en février 2015 d'organiser, dans l'arrondissement Saint-Michel à Montréal, une marche contre l'islamisation a finalement avorté, notamment en raison de l'opposition quasi unanime qu'une telle initiative a suscitée dans l'opinion publique). Ces sites et ces pages sont alimentés par des personnes et des groupes qui font dans la théorie du complot et cultivent la figure de l'ennemi intérieur, ce qui rappelle étrangement les caractéristiques distinctives de l'antisémitisme d'avant 1945 en Occident. La logique qui sous-tend ces discours est que l'islamisme, perçu comme un prolongement naturel de l'islam, est une sorte de cancer insidieux pouvant se répandre en créant

des métastases qui gangrèneront progressivement et subrepticement tout le corps social. C'est un discours très proche de celui du Front National en France, par exemple. Il y a une dizaine d'années, au Québec, ce type de discours paranoïaque aurait été considéré comme excessivement radical et les médias auraient hésité à faire intervenir les personnes s'en réclamant de peur de se faire taxer de racisme. Aujourd'hui, on observe que des représentants de ces sites web voués à combattre l'islamisation se voient de plus en plus accorder une légitimité et une tribune dans certains médias « mainstream », tels que le Journal de Québec, ou encore Radio X et le 98,5 FM. Que les groupes porteurs de ce discours, ou encore leurs idées, soient maintenant de plus en plus présents dans certains médias « mainstream » démontre qu'il y a eu une certaine normalisation de l'islamophobie au sein de la société. On peut y voir une sorte de baromètre annonçant une période où les formes les plus virulentes de l'islamophobie risquent d'acquiescer une certaine respectabilité.

Paul Eid, Professeur, Département de sociologie, UQAM

RÉFÉRENCES

- Bhabha, H. K. (1994). *The Location of Culture*, Londres, Routledge.
- Bilge, S. (2012). « Mapping Québécois Sexual Nationalism in Times of 'Crisis of Reasonable Accommodations' », *Journal of Intercultural Studies*, vol. 33, no. 3, pp. 303-318.
- Cesari, J. (2011). « Islamophobia in the West : a Comparison between Europe and the United States », dans J.L. Esposito et I. Kalin (dir.), *Islamophobia : The Challenge of Pluralism in the 21st Century*, Oxford, Oxford University Press, pp. 5-20.
- Delphy, C. (2008). *Classer, dominer. Qui sont les 'Autres'?*, Paris, La Fabrique, pp. 174-216.
- Deltombe, T. (2007). *L'islam imaginaire. La construction médiatique de l'islamophobie en France. 1975-2005*, Paris, La Découverte.
- Guillaumin, C. (1972). *L'idéologie raciste*, Paris, Mouton.
- Hage, G. (2000). *White Nation: Fantasies of White Supremacy in a Multicultural Society*, Sydney, Pluto Press.
- Laborde, C. (2008). *Critical Republicanism. The Hijab Controversy and Political Philosophy*, New York, Oxford University Press.
- Lentin, A. et G. Titley (2011). *The Crises of Multiculturalism : Racism in a Neoliberal Age*, Londres, Zed Books.
- Phillips, A. (2007). *Multiculturalism without Culture*, Princeton, Princeton University Press.
- Saïd, E. (1997). *L'orientalisme, Paris : Seuil (1977©)*, pp. 13-42.
- Scott, J. W. (2007). *The Politics of the Veil*, Princeton, Princeton University Press.
- Volpp, L. (2001). *Feminism versus Multiculturalism*, *Columbia Law Review*, vol. 101, pp. 1181-1218.

Si l'islamophobie tend à subir une forme de banalisation dans l'espace public et particulièrement les médias de masse (Morey et Yaquin, 2011), heureusement, les études en sciences sociales sur les préjugés à l'endroit des musulmans connaissent une forte progression et gagnent en légitimité. Même si l'islamophobie s'inscrit dans la continuité de diverses formes de racisme pré-2001 (Poynting et Mason, 2007), la période post-2001 peut être vue comme la première vague d'études spécifiquement sur l'islamophobie. Le nombre de publications en traitant a littéralement explosé. Selon la base de données de Google Scholar, dans la décennie 1980, le mot « islamophobie » se retrouvait dans seulement 50 articles, contre 6240 fois pour la courte période 2010-2012 (Garner et Selod, 2015, p. 10). Or, près de deux décennies après la publication du rapport du Runnymede Trust ayant véritablement popularisé l'utilisation de ce terme, force est de constater que nombre d'ambiguïtés continuent d'entourer cette notion. À cet égard, Chris Allen a raison de dénoncer une conception courante et simpliste de l'islamophobie héritée de ce rapport, réduisant l'islamophobie à des « closed views » (2010a, 2010b). De plus, à l'extérieur comme à l'intérieur du monde académique des acteurs récusent pour différentes raisons l'utilisation même du terme. Au bénéfice de la recherche en sciences sociales et de la lutte pour la justice sociale, il nous apparaît nécessaire de chercher à préciser ce que l'on désigne par le concept d'islamophobie en la conceptualisant comme une forme de racisme. Cela commande une définition large du racisme permettant d'avoir prise sur les discours ne parlant plus le langage biologiste :

Le racisme – véritable « phénomène total » – s'inscrit dans des pratiques (des formes de violence, de mépris, d'intolérance, d'humiliation, d'exploitation), dans des discours et des représentations qui sont autant d'élaborations intellectuelles du fantasme de prophylaxie ou de ségrégation (nécessité de purifier le corps social, de préserver l'identité du « soi », du « nous », de toute promiscuité, de tout métissage, de tout envahissement), et qui s'articulent autour des stigmates de l'altérité (nom, couleur de peau, pratiques religieuses) (Balibar, 1997b, p. 28).

Le racisme se différencie de la xénophobie par sa fonction de différenciation et de domination légitimée par l'essentialisation de l'Autre (Yuval-Davis et Antias, 1992, p. 10). Cette essentialisation ne se réduit toutefois pas à la biologie. Qui plus est, le fait que les juifs et les musulmans

aient été au cœur de l'émergence du racisme impose une reconnaissance de la parenté historique entre différence religieuse et racisme en Occident (Meer, 2013b). Non seulement le marqueur religieux a-t-il un rôle central dans le néo-racisme ou le racisme culturel, mais la religion musulmane est étroitement liée à l'émergence du racisme au cours de la Reconquista espagnole et de colonisation européenne, notamment à travers l'exclusion et la subordination des musulmans, d'abord dans les colonies françaises et anglaises au Moyen-Orient et au Maghreb, puis dans les anciennes métropoles dans la période post-coloniale (Grosfoguel et Mielants, 2006; Rana, 2007).

Le monde francophone connaît un retard considérable en ce qui a trait à la production scientifique sur l'islamophobie (Asal, 2014), ce qui n'est pas étranger à la force de la tradition républicaine française, des nouveaux courants laïcistes autoritaires (Baubérot, 2012; Milot, 2013) et des intellectuels médiatiques prétendant que l'utilisation de ce mot masque des motivations islamistes, délégitimant ainsi toute reconnaissance publique et institutionnelle de préjugés raciste anti-musulmans, de même que la production de savoirs sur ceux-ci. Par exemple, les essayistes françaises Caroline Fourest et Fiometta Vener avançaient dans un article de 2003 que l'histoire du mot remontait aux mollahs iraniens qui accusaient d'islamophobes en 1979 les femmes refusant le port du foulard et que, ce faisant, le mot ne désigne par une forme de racisme, mais renvoie plutôt à une manœuvre discursive pour disqualifier la résistance à l'islamisme. En dépit de la diffusion de cette lecture dans l'espace public français, il s'agit d'une affirmation historiquement erronée. D'une part, le mot « islamophobie » n'a pas d'équivalent en persan et les premières utilisations du terme sont le fait d'orientalistes et africanistes français au début du 20^e siècle (Hajjat et Mohammed, 2013, p. 18). Ces auteurs utilisaient globalement ce terme d'islamophobie pour faire référence à une attitude hostile envers l'Islam et les musulmans en tant qu'ils sont conçus comme les ennemis de l'Occident, menaçant sa survie et devant donc être détruits (Bravo López, 2011). Toutefois, le terme sera pratiquement jeté aux oubliettes dans les sciences sociales jusqu'à la toute fin du siècle dernier. D'ailleurs, Edward Said, référence obligée dans les travaux contemporains sur l'islamophobie, n'utilisa le mot qu'une seule fois, et ce, en établissant une connexion avec l'antisémitisme (1985, p. 99). La véritable consécration du terme et son entrée dans les sciences sociales contemporaines est attribuable au rapport du Runnymede Trust titré *Islamophobia : a challenge for us all*. On y rapporte que « Islamophobic discourse,

sometimes blatant but frequently subtle and coded, is part of the fabric of everyday life in Britain in much the same way that anti-Semitic discourse was taken for granted earlier in the century » (1997, p. 11, cit. dans Allen, 2010b, p.73). La définition proposée est toutefois hautement problématique : « the shorthand way of referring to the dread or hatred of Islam – and, therefore, to fear or dislike of all or most Muslims ». De plus, l'islamophobie est présentée comme étant caractérisée par une série de « closed views », opposées à des « open views », n'admettant ainsi que deux positions simplistes, soit celles de l'islamophobie et de l'islamophilie. La critique des dogmes de la religion musulmane pourrait alors être comprise comme relevant de l'islamophobie, et ce, en l'absence de volonté de stigmatisation raciale des musulmans. Pour Chris Allen, le rapport du Runnymede Trust a paradoxalement favorisé le British National Party en lui permettant d'exploiter les zones grises non couvertes par la définition simpliste proposée (2010a, p.53). Conceptualiser l'islamophobie comme une forme de racisme implique de prendre en compte le contexte actuel où prévaut le « color-blind » ou « dog-whistle » racism, c'est-à-dire un racisme subtil au plan discursif, délaissant les catégories explicitement raciales, mais ayant tout de même une force structurelle (Bonilla-Silva, 2010, Haney López, 2014).

En réponse au rapport du Runnymede Trust, Fred Halliday propose d'abandonner la notion d'islamophobie. Reconnaisant la réalité de la situation préjudiciable des populations musulmanes au Royaume-Uni, il affirme que, contrairement à ce que laisse entendre l'étymologie du terme, ce n'est plus l'Islam comme religion qui est attaquée, mais bien les musulmans, dépeints comme ennemis de l'Occident. Il propose donc d'abandonner « islamophobie » au profit de « anti-Muslimism » (1999, p. 898). Pour des raisons analogues, le concept de « muslimophia » a aussi été défendu (Erdenir, 2010). Il va sans dire que l'étymologie du terme « islamophobie » est problématique et nuit à sa conceptualisation comme forme de racisme. C'est qu'elle invite à une lecture selon laquelle il ne serait question que d'une *peur* de l'Islam, peur d'une religion donc et non d'une catégorie ethnoraciale. D'ailleurs, Tariq Modood, un des auteurs les plus influents dans le champ et qui considère l'islamophobie comme étant la forme dominante de racisme culturel (2005), reconnaissait, dès 1997, que le terme d'islamophobie pouvait porter à confusion :

It is more a form of racism than a form of religious intolerance, though it may perhaps be best described as a form of cultural racism, in recognition of the fact that the target group, the Muslims, are identified in terms of their non-European descent, in terms of their not being white, and that the prejudice against each of these aspects interacts with and reinforces the prejudice against the others (1997, p. 4).

Il faut se garder de tomber dans ce que l'on peut appeler un « etymological fundamentalism » (Sayyid, 2010, p. 13). Par exemple, lorsque l'on traite d'antisémitisme, on ne réfère pas une hostilité à l'endroit des peuples de langue sémite, on parle de la racialisation des Juifs. Contrairement à ce que donne à penser l'étymologie d'islamophobie, il n'est pas question d'une peur individuelle, mais d'un phénomène structurel et systémique d'altérisation, d'essentialisation et d'infériorisation des musulmans et de ceux perçus comme tels (Garner et Selod, 2015, p. 13). Comme le note bien Brian Klug (2012) en faisant appel à Wittgenstein, le sens d'un mot est à trouver dans le langage, dans l'utilisation qui en est faite, en l'occurrence la racialisation des musulmans. En dépit de ses faiblesses, puisque le terme est aujourd'hui entré dans l'espace public et qu'il y a urgence à nommer le phénomène réel pour l'analyser et le combattre, il est selon nous plus avisé de le maintenir, tout en précisant qu'il s'agit d'une forme de racisme spécifique (Meer, 2013a; Garner, 2009; Garner et Selod, 2015; Asal, 2014; Antonius, 2006; Werbner, 2005; Rana, 2007; Modood, 2005; Sayyid et Vakil, 2010; Hajjat et Mohammed, 2013).

Pour Vincent Geisser, l'islamophobie contemporaine n'est pas que la continuité de l'opposition entre Occident chrétien et Orient musulman, elle doit être saisie dans le contexte qui est le sien, soit celui de la sécularisation des sociétés occidentales. Il traite alors de l'islamophobie comme d'une religiophobie, ce qui, il faut le noter, s'avère problématique puisque plusieurs récusent les accusations des racisme en se postant derrière la posture plus acceptable de religiophobe. Or Geisser lui-même affirme que l'islamophobie « constitue bien une forme de racisme antimusulman profondément « moderne » » (2003, p. 11). Il reste que, à notre époque dite postraciale (Lentin, 2014), nombreux sont ceux qui rejettent la qualification de l'islamophobie comme racisme précisément en raison de la centralité du marqueur religieux. Il est régulièrement soutenu que la religion ne relèverait pas de la race, mais bien de la culture et que, plutôt que d'être une caractéristique inhérente à un individu comme l'est la couleur de la peau, elle serait volontaire. Or, personne ne choisit de naître dans une famille musulmane ou d'avoir des origines ethniques que les non-musulmans associent automatiquement à l'Islam, indépendamment de la religiosité réelle (Meer et Modood, 2009, p. 345). En fait, s'il est aisé de séparer nettement race et religion en théorie, dans la réalité sociale, les hostilités basées sur l'ethnicité, la culture et la religion sont difficiles à isolées lorsque sont ciblés les musulmans (Green, 2015, p. 28).

Certains, tout en reconnaissant que les musulmans sont l'objet de préjugés et de discriminations, considèrent que l'islamophobie ne peut être considéré comme une forme de racisme en raison de l'hétérogénéité des musulmans au niveau de la pigmentation de la peau, de l'appartenance ethnique et de la nationalité (Rattansi, 2007, p. 109). Au-

tant dire alors que les Juifs, les Latinos et même les Noirs ne peuvent être la cible du racisme. Pour Robert Miles et Malcom Brown, l'islamophobie ne peut être une forme de racisme puisque la catégorisation des musulmans ne se décline pas dans un langage biologisant. Cependant, il s'agit pour eux d'un phénomène qui interagit significativement avec le racisme. Les musulmans peuvent devenir racialisés lorsqu'il y a amalgame entre la nationalité/ethnicité, la religion et le politique (2003, p. 163-164). Bref, pour ces auteurs, si l'on peut bien parler de racialisation des musulmans, le concept d'islamophobie est insuffisant pour analyser cette racialisation puisqu'il renvoie à une haine de la théologie et non à une différenciation appuyée sur des marqueurs somatiques. Ils parlent donc en termes d'articulation entre le racisme et l'islamophobie et non pas de la dernière comme forme particulière du premier. À mon sens, leur conceptualisation du racisme et de l'islamophobie est toutefois trop étroite. S'ils soutiennent, contre Halliday, qu'il n'est pas possible de séparer la haine des musulmans de celle de l'Islam, ils notent que, en l'absence d'une haine de la théologie, on quitte le terrain de l'islamophobie pour plutôt entrer dans celui du racisme ou de la xénophobie. La comparaison avec l'antisémitisme est ici fort instructive. Qu'il soit le fait d'Occidentaux ou de musulmans, l'antisémitisme contemporain est, avec raison, toujours perçu comme étant une forme de racisme, et ce en dépit de l'absence de discours théologique ou biologisants. Dire que l'islamophobie ne peut être une forme de racisme parce qu'il n'est pas question de race biologique ignore le fait que l'existence d'une catégorie raciale ne précède et n'informe pas le racisme ; c'est plutôt le marquage au sein de rapports de domination, c'est-à-dire la racialisation, qui enferme des individus dans une catégorie « raciale » essentialisante obscurcissant les différences intra-groupe, pourtant reconnues aux majoritaires (Guillaumin, 2002). De plus, il faut éviter les conceptions trop étroites du racisme le réduisant au racisme biologique, ce qui ne rend pas justice à la pluralité des formes historiques du racisme et contribue au discours voulant que nous soyons désormais dans une société postraciale, le racisme n'était qu'un discours marginal attribuable seulement aux néo-nazis et autres suprématistes blancs. Comme le note bien Anne Phillips, il ne s'agit pas de dire que toute forme de stéréotypisation culturelle est raciste, mais bien de relever que les discours d'altérisation et d'infériorisation tournent désormais principalement autour de marqueurs culturels et religieux (2007, p. 58).

Pour que l'islamophobie soit conceptualisée comme une forme de racisme, il faut nécessairement que son acception dépasse le sens d'une hostilité envers la religion. Autrement dit, il faut que ce concept puisse renvoyer à un ciblage de groupes d'humains. Tout comme pour l'antisémitisme, et contrairement à ce que Halliday soutient dans sa critique du concept d'islamophobie, on ne peut séparer clairement

l'Islam des musulmans. Dans le cas des musulmans, cela est particulièrement vrai dans la mesure où leur *framing* est celui du dévot, surdéterminé par le dogme islamique et se résumant aux sourates du Coran. Pour Brian Klug, spécialiste de l'antisémitisme, si l'antisémitisme consiste à transformer les juifs en « Juifs », l'islamophobie consiste, de façon analogue, à transformer les musulmans en « Musulmans » (2012, p. 678), c'est-à-dire réduire les individus ainsi catégorisés à la figure fantasmée du musulman. En d'autres termes, l'antisémitisme, comme l'islamophobie, ne cible pas une religion, mais bien une collectivité qu'elle définit négativement. Plusieurs auteurs antiracistes abordent la question de l'islamophobie contemporaine en faisant référence à l'antisémitisme européen des 19^e et 20^e siècles. Par exemple, Alana Lentin et Gavin Titley soutiennent que la représentation des musulmans comme ayant un agenda caché d'islamisation de l'Occident « closely mirrors early twentieth-century European attitudes to Jews » (2011, p. 53). Ils soutiennent alors que, tout comme les musulmans aujourd'hui, les juifs étaient marqués, non pas par la couleur de la peau, mais bien par des attributs culturels racialisés et que, dans ces deux formes de racisme, on trouve à la base une suspicion quant à la loyauté des Autres à l'État-nation. L'islamophobie est productrice de « situations d'illégitimité permanente alimentées par un climat de suspicion » (Hajjat et Mohammed, 2013, p. 30).

Pour certains comme Matti Bunzl (2007), cette analogie entre antisémitisme et islamophobie est problématique puisqu'il s'agirait de deux systèmes idéologiques d'exclusion servant des projets distincts, c'est-à-dire que l'antisémitisme aurait eu pour rôle de préserver la pureté ethnique de la nation alors que l'islamophobie servirait aujourd'hui la défense supranationale de l'Europe. Rejeter l'analogie de cette façon équivaut à nier, non seulement la parenté entre islamophobie et antisémitisme quant à leur fonction commune d'altérisation, mais également le fait qu'on observe des références à une menace supranationale et civilisationnelle dans l'antisémitisme d'hier et, inversement, des références à une menace à l'intégrité de la nation dans l'islamophobie d'aujourd'hui. En fait, dans les deux cas, on retrouve des discours campés dans un paradigme civilisationnel et racialisant (Klug, 2014, p. 457). L'analogie peut par contre s'avérer contreproductive quand elle laisse entendre que l'islamophobie a désormais remplacé l'antisémitisme, comme l'a affirmé en Angleterre l'ex député travailliste Shahid Malik en affirmant « We Muslims are the new Jews ». Cela laisse entendre que l'antisémitisme n'est plus d'actualité – alors qu'il connaît une croissance statistiquement attestée en Europe (Theodorou, 2015) –, relativise l'importance de l'Holocauste et donne lieu à une course à la victimisation nuisant et divisant le mouvement antiraciste. Comparer l'islamophobie à l'antisémitisme ne consiste pas à les poser comme identiques. La comparaison doit servir

à mettre en lumière leur parenté raciste tout en appréciant les différentes logiques internes et trajectoires historiques propres à chacun (Schiffer et Wagner, 2011).

Notons que l'islamophobie, comme toute autre forme de racisme, doit être analysée en mettant en lumière les articulations entre la race, le genre et la nation (Yuval-Davis, 1992). D'ailleurs, il importe de souligner la dimension genrée de l'islamophobie, les femmes étant les cibles privilégiées des discours et des actes islamophobes (Meer 2013b; Meer, Dwyer et Modood, 2010; Chakraborti et Zempi, 2012; Bracke et Fadil, 2012; Rosenberger et Sauer, 2012). Comme nous l'avons vu récemment au Québec, à l'instar de ce qui s'est passé en France pendant les débats sur le port du voile à l'école par les élèves, l'islamophobie peut se masquer derrière des discours sur la laïcité et l'égalité des sexes (Geisser, 2010). Il n'est pas inutile ici de rappeler les paroles de Bourdieu (2002) sur la première « affaire du voile » en 1989 :

En projetant sur cet événement mineur, d'ailleurs aussitôt oublié, le voile des grands principes, liberté, laïcité, libération de la femme, etc., les éternels prétendants au titre de maître à penser ont livré, comme dans un test projectif, leurs prises de position inavouées sur le problème de l'immigration : du fait que la question patente - faut-il ou non accepter à l'école le port du voile dit islamique ? - occulte la question latente - faut-il ou non accepter en France les immigrés d'origine nord-africaine ? -, ils peuvent donner à cette dernière une réponse autrement inavouable.

En définitive, on peut parler d'islamophobie quand on quitte le terrain de la critique légitime des religions pour entrer sur celui de la construction du « problème musulman » où l'enjeu est, en définitive, la présence des musulmans sur le territoire national (Mohammed, 2014; Hajjat et Mohammed, 2013, p. 195). On ne peut qualifier d'islamophobie une remise en cause des dogmes religieux, c'est-à-dire qu'une critique théologique n'est pas raciste. Comme le note Bleich, l'islamophobie est constituée par des « *indiscriminate attitudes or emotions directed at Islam or Muslims* » (2011, p. 1593), c'est-à-dire par une hostilité globale et sans nuance à l'endroit des musulmans réduits à une islamité essentialisée et fantasmée. Conséquemment, analyser et dénoncer l'islamophobie ne devrait pas nous empêcher de critiquer des interprétations intégristes, misogynes et violentes de l'Islam (Garner, 2009, p. 173-174). Il s'agit ultimement d'être conséquent avec une posture antiraciste en faveur de la justice sociale et de ne pas laisser le champ libre aux islamophobes, qui eux, sont bien vocaux. Hajjat et Mohammed proposent à un lectorat francophone une définition plaçant l'islamophobie au sein du spectre du racisme et du para-

digme eliasien des relations inégales de différenciation insiders/outsideurs : « nous considérons que l'islamophobie correspond au processus social complexe de racialisation/altérisation appuyée sur le signe de l'appartenance (réelle ou supposée) à la religion musulmane, dont les modalités sont variables en fonction des contextes nationaux et des périodes historiques. Il s'agit d'un phénomène global et genré » (2013, p. 20). Une telle conceptualisation de l'islamophobie nous apparaît particulièrement stimulante aussi bien sur le plan de la recherche que de la lutte antiraciste.

Mathieu forcier, Doctorant,

Département de sociologie, Université de Montréal

RÉFÉRENCES

- Allen, C. (2010a). Islamophobia : From K.I.S.S. to R.I.P., dans S. Sayyid et AbdoolKarim Vakil (dir.), *Thinking Through Islamophobia. Global Perspectives*, New York, Columbia University Press, pp. 51-64.
- Allen, C. (2010b). *Islamophobia*, Farnham: Asghate.
- Antonius, R. (2006). *Islamophobie*, dans *Micheline Labelle, Un lexique du racisme. Étude sur les définitions opérationnelles relatives au racisme et aux phénomènes connexes*, Coalition internationale des villes contre le racisme, Documents de discussion, numéro 1.
- Asal, H. (2014). « Islamophobie: la fabrique d'un nouveau concept. État des lieux de la recherche », *Sociologie*, vol. 5, no. 1, pp. 13-29.
- Balibar, É. (1997a). « Racisme et nationalisme », dans Étienne Balibar et Immanuel Wallerstein, *Race, nation, classe. Les identités ambiguës*, Paris : La Découverte, pp. 54-92.
- Balibar, É. (1997b). « Y a-t-il un « néo-racisme » ? », dans Étienne Balibar et Immanuel Wallerstein, *Race, nation, classe. Les identités ambiguës*, Paris, La Découverte, pp. 27-41.
- Baubérot, J. (2012). *La laïcité falsifiée*, Paris, La Découverte.
- Bleich, E. (2011). « What Is Islamophobia and How Much Is There? Theorizing and Measuring an Emerging Comparative Concept », *American Behavioral Scientist*, vol. 55, no. 12, pp. 1581-1600.
- Bonilla-Silva, E. (2010). *Racism Without Racists. Color-Blind Racism & Racial Inequality in Contemporary America* (3^e éd.), Lanham, Rowman & Littlefield Publishers.
- Bourdieu, P. (2002). *Interventions, 1961-2001. Science sociale et action politique*, Paris, Agone.
- Bracke, S. et F. Nadia. (2012). « Is the Headscarf Oppressive or Emancipatory? Field Notes from the Multicultural Debate », *Religion and Gender*, vol. 2, no. 1, pp. 36-56.
- Bunzl, M. (2005). « Between anti-Semitism and Islamophobia: Some thoughts on the new Europe », *American Ethnologist*, vol. 32, no. 4, pp. 499-508.
- Chakraborti, N. et I. Zempi. (2012). « The veil under attack: Gendered dimensions of Islamophobic victimization », *International Review of Victimology*, vol. 18, no. 3, pp. 269-284.
- Erdener, B. (2010). « Islamophobia qua racial discrimination », dans Anna Triandifillidou (dir.), *Muslims in 21st Century Europe: Structural and cultural perspectives*, Londres et New York, Routledge, pp. 27-44.
- Hajjat, A. et M. Marwan. (2013). *Islamophobie. Comment les élites françaises fabriquent le « problème musulman »*, Paris, La Découverte.
- Haney López, I. (2014). *Dog Whistle Politics. How Coded Racial Appeals Have Reinvented Racism and Wrecked the Middle Class*, Oxford, Oxford University Press.
- Garner, S. et S. Selod. (2015). « The Racialization of Muslims : Empirical Studies of Islamophobia », *Critical Sociology*, vol. 41, no. 1, pp. 9-19.
- Garner, S. (2009). *Racisms. An introduction*, Los Angeles, SAGE.
- Geisser, V. (2010). « Islamophobia: a French Specificity in Europe? », *Human Architecture: Journal of the Sociology of Self-Knowledge*, vol. 8, no. 2, pp. 39-46.

- Green, T. H. (2015). *The Fear of Islam. An Introduction to Islamophobia in the West*, Minneapolis, Fortress Press.
- Grosfoguel, R. et E. Mielants. (2006). « The Long-Durée Entanglement Between Islamophobia and Racism in the Modern/Colonial Capitalist/Patriarchal World-System. An Introduction », *Human Architecture : Journal of the Sociology of Self-Knowledge*, vol. 1, pp. 1-12.
- Guillaumin, C. (2002). *L'idéologie raciste*, Paris, Gallimard (1972).
- Klug, B. (2014). « The limits of the analogy: comparing Islamophobia and antisemitism », *Patterns of Prejudice*, vol. 48 no. 5, pp. 442-459.
- Klug, B. (2012). « Islamophobia : A concept comes of age », *Ethnicities*, vol. 12, no. 5, pp. 665-681.
- Lentin, A. (2014). « Post-race, post politics: the paradoxical rise of culture after multiculturalism », *Ethnic and Racial Studies*, vol. 37, no. 8, pp. 1268-1285.
- Lentin, A. (2004). *Racism & Anti-Racism in Europe*, Londres, Pluto Press.
- Lentin, A. et T. Gavan. (2011). *The Crises of Multiculturalism. Racism in a Neoliberal Age*, Londres, New York Zed Books.
- López, F. B. (2011). « Towards a definition of Islamophobia : approximations of the early twentieth century », *Ethnic and Racial Studies*, vol. 34, no. 4, pp. 556-573.
- Meer, N., Claire, D. et M. Tariq. (2010). « Embodying Nationhood? Conceptions of British national identity, citizenship, and Gender in the "Veil Affair" », *The Sociological Review*, vol. 58, no. 1, pp. 84-111.
- Meer, N. et M. Tariq. (2010). « The Racialisation of Muslims », dans S. Sayyid et Abdool Karim Vakil (dir.), *Thinking Through Islamophobia. Global Perspectives*, New York, Columbia University Press, pp. 69-84.
- Meer, N. et M. Tariq. (2009). « Refutations of racism in the 'Muslim question' », *Patterns of Prejudice*, vol. 43, no. 3-4, pp. 335-354.
- Meer, N. (2013a). « Racialization and religion : race, culture and difference in the study of antisemitism and Islamophobia », *Ethnic and Racial Studies*, vol. 36, no. 3, pp. 385-398.
- Meer, N. (2013b). « Semantics, scales and solidarities in the study of antisemitism and Islamophobia », *Ethnic and Racial Studies*, vol. 36, no. 3, pp. 500-515.
- Milot, M. (2013). « Dualisme des conceptions de la laïcité au Québec et en France », *The Tocqueville Review/La revue Tocqueville*, vol. 34, no. 1, pp. 17-43.
- Miles, R. et B. Malcolm. (2003). *Racism*, 2^e éd., New York, Routledge.
- Modood, T. (1997). « Introduction : The Politics of Multiculturalism in the New Europe », dans Tariq M. et Phina W. (dir.), *The Politics of Multiculturalism in the New Europe*, Londres, Zed Books, pp. 1-26.
- Modood, T. (2005). *Multicultural Politics. Racism, Ethnicity, and Muslims in Britain*, Minneapolis, University of Minnesota Press.
- Mohammed, M. (2014). Un nouveau champ de recherche, *SociologieS*, vol. 5, no. 1 [En ligne], <<http://sociologie.revues.org/2108>>.
- Morey, P. et A. Yaquin. (2011). *Framing Muslims. Stereotyping and Representation after 9/11*, Cambridge, Harvard University Press.
- Phillips, A. (2007). *Multiculturalism without Culture*, Princeton et Oxford, Princeton University Press.
- Poynting, S. et V. Mason. (2007). « The resistable rise of Islamophobia. Anti-Muslim racism in the UK and Australia before 11 September 2001 », *Journal of Sociology*, vol. 43, no. 1, pp. 61-86.
- Rana, J. (2007). « The Story of Islamophobia », *Souls : A Critical Journal of Black Politics, Culture and Society*, vol. 9, no. 2, pp. 148-161.
- Rosenberger, S. et B. Sauer. (dir) (2012). *Politics, Religion and Gender : Framing and Regulating the Veil*, Londres et New York : Routledge.
- Said, E. (1985). « Orientalism Reconsidered », *Cultural Critique*, vol. 1, pp. 89-107.
- Sayyid, S. (2010). « Out of the Devil's Dictionary », dans S. Sayyid et Abdool Karim Vakil (dir.), *Thinking Through Islamophobia. Global Perspectives*, New York, Columbia University Press, pp. 5-18.
- Schiffer, S. et C. Wagner. (2011). « Anti-Semitism and Islamophobia – new enemies, old patterns », *Race & Class*, vol. 52, no. 3, pp. 77-84.
- Theodorou, A. (2015). « 5 facts about religious hostilities in Europe », Pew Research Center, [En ligne], <<http://www.pewresearch.org/fact-tank/2015/02/27/5-facts-about-religious-hostilities-in-europe/>>, consulté le 27 février 2015.
- Werbner, P. (2005). « Islamophobia : Incitement to religious hatred – legislating for a new fear? », *Anthropology Today*, vol. 21, no. 1, pp. 5-9.

L'ISLAMOPHOBIE : (NÉO)RACISME ET SYSTÈMES D'OPPRESSION

24-25 OCTOBRE 2015, MONTRÉAL

Alors que de nombreuses recherches ont mis en évidence la discrimination, le racisme et l'aversion envers les Musulmans comme groupe racisé et l'Islam comme religion, l'islamophobie semble se normaliser et se banaliser en Occident. Dans une logique de guerre contre le terrorisme (*War on Terror*) et parallèlement à la montée des discours d'extrêmes droites, des discours anti-immigration et contre les migrants, de globalisation de la pauvreté et du néolibéralisme, plusieurs États ont adopté des lois qui ciblent et stigmatisent les Musulmans permettant ainsi une surveillance plus accrue des citoyens et de la société civile. Alors que certaines de ces lois ont été pensées à la suite d'évènements comme le 11 septembre aux États-Unis, les attentats au parlement canadien ou ceux de Charlie-Hebdo en France, il est pertinent d'appréhender l'étude de l'islamophobie au-delà de la seule peur réelle ou imaginée de l'Islam et des musulmans, afin de penser également les effets et impacts de ces nouvelles formes de gouvernementalité et de technologies de gestion des populations qui se déploient au nom de la sécurité nationale.

Dès lors, réfléchir aux enjeux géopolitiques tels que les guerres au Moyen-Orient, la privatisation de la guerre et les conflits pour l'expropriation des ressources énergétiques, en relation avec l'augmentation des discours et des pratiques islamophobes à des échelles nationales et internationales suggèrent plusieurs questionnements. Quels sont les liens à faire entre les différentes conditions de possibilités de l'islamophobie au niveau global et local ? Historique et contemporain ? Dans quels termes se construisent les figures du musulman, de la musulmane et de l'Islam comme ennemis de la nation occidentale ? Comment se déploient les discours et les pratiques islamophobes ? Que sous-tendent-ils comme systèmes d'oppression ? Finalement, comment l'islamophobie sert-elle à la construction d'une image utopique d'un Occident émancipé et défenseur de l'égalité et la liberté ?

Ce colloque, qui est un travail de collaboration entre l'Observatoire international sur le racisme et les discriminations de l'Université du Québec à Montréal (UQÀM) et le *Center for Race and Gender Islamophobia Research and Documentation Project* de University of California, Berkeley, se veut un lieu de réflexions et d'échanges. La ville de Montréal accueillera cet évènement, car de nombreux enjeux liés à

ces thématiques se posent dans le contexte québécois et canadien. Bien qu'il existe une plus large littérature anglophone sur l'étude de l'islamophobie, les espaces académiques francophones ont peu problématisé ces questions et nous aimerions que cet évènement amorce une série de rencontres sur ce sujet. Pour ce faire, nous proposons deux axes pour penser à cette thématique.

1) Penser l'islamophobie au prisme de la matrice coloniale et néocoloniale

Si de nombreux auteurs ont mis en évidence le déploiement de l'islamophobie dans différents contextes politiques contemporains, ce phénomène gagnerait à être problématisé au-delà de ses conditions de possibilité contemporaines. En effet, il est pertinent de situer l'étude de l'islamophobie dès l'expansion européenne au 15^e siècle où la modernité occidentale, modulée par une entreprise coloniale, a produit plusieurs discours scientifiques sur l'infériorisation, l'exploitation et la domination de plusieurs peuples et nations. Nous suggérons ici de questionner l'impact et l'actualité de cette hégémonie sur l'altérité en contexte occidental malgré les différentes trajectoires nationales. Nous encourageons une approche pluridisciplinaire qui conjugue des perspectives historiques, sociologiques, anthropologiques et autres, afin de réfléchir sur les différents discours produits dans cette matrice coloniale, et leurs effets toujours présents dans le rapport à l'Autre non-blanc. Finalement, il s'agit de penser les liens possibles entre les différentes formes de racisme qui découlent de cet héritage comme l'islamophobie, le racisme envers les personnes noires, les peuples autochtones, les Roms, etc.

2) Les modalités de déploiement de l'islamophobie à travers différents systèmes d'oppression

Analyser l'islamophobie comme discours racistes et néoracistes appelle aussi à questionner l'articulation de la race avec d'autres systèmes d'oppression tels que le genre, la sexualité, la classe, etc. Favoriser cette approche intersectionnelle permet de voir les différentes déclinaisons de l'islamophobie dans un contexte où l'Islam a souvent été présenté comme une menace pour la laïcité, les droits des femmes, les minorités sexuelles et la nation. Il s'agit ici de réfléchir, à partir de différents contextes nationaux, aux multi-

ples articulations des discours islamophobes afin de mieux comprendre les enjeux qu'ils sous-tendent. L'amalgame récurrent entre Musulmans et Arabes ou Maghrébins, ne contribue-t-il pas à invisibiliser d'autres musulmans opprimés? Nous appelons ici à des analyses qui appréhendent les Musulmans et les Musulmanes comme des groupes non homogènes, multiples et diversifiés, vivant et expérimentant les oppressions dans des subjectivités multiples.

Modalités de soumission

Les propositions sont à adresser sous forme d'un bref argumentaire entre 300 mots et 500 mots, en français ou en anglais, accompagné d'une courte biographie (maximum 100 mots). Les propositions doivent être envoyées au plus tard le 15 août 2015 par courriel à islamophobia.conference.2015@gmail.com

**Vous recevrez une réponse au plus tard le 1^{er} septembre 2015.
La conférence se tiendra le 24-25 octobre 2015 à Montréal.**

Le comité organisateur

Leïla Benhadjoudja, membre associée du CRIEC, Université du Québec à Montréal,

Hatem Bazian, University of California at Berkeley

et **Ramón Grosfoguel**, University of California at Berkeley.

Adhérez à la veille mensuelle du Centre de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté

Le bulletin en est à sa 18^{ième} édition !

Depuis plusieurs années, l'Observatoire international sur le racisme et les discriminations fait état de l'actualité et des développements dans son milieu afin de mettre à la disposition de ses lecteurs et lectrices des textes originaux, de même que ses plus récentes publications.

L'Observatoire chapeaute également la veille stratégique, un important volet du Centre de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté de l'UQAM. Sur une base mensuelle, cette veille possède une valeur informationnelle incomparable dans les milieux d'intervention gouvernementaux, paragouvernementaux et non gouvernementaux, et ce, à l'échelle nationale, régionale et internationale.

Axée sur plusieurs groupes spécifiques tels que les minorités racisées, les immigrants, les réfugiés, les femmes et les peuples autochtones, la veille scientifique constitue une aide stratégique ayant pour objectif principal de faire le point sur les développements locaux, nationaux et internationaux issus des manifestations, causes et processus en lien avec le racisme et les discriminations.

Les veilles sont disponibles en intégralité sur le site internet du Centre de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC), et ce, depuis 2003. S'il poursuit sa mission depuis de nombreuses années, l'Observatoire le doit à ses donateurs et partenaires.

Un don de votre part nous permet de poursuivre nos activités tout en vous donnant accès à la réception de notre veille documentaire électronique, de même qu'à toutes les informations relatives aux événements publics, aux recherches et autres publications des membres du CRIEC. Votre contribution transite par la Fondation UQAM, ce qui en garantit la sécurité.

Dons suggérés :

Individus : 20\$

Associations et autres organismes : 100\$

Syndicats, secteur public et parapublic : 250\$

Vous pouvez effectuer votre don en ligne en suivant les indications via l'onglet Volet Observatoire sur notre site web ou en retournant le formulaire ci-dessous :

Nom, Prénom : _____

Adresse : _____

Ville : _____ Province : _____ Code postal : _____

Téléphone (résidence) : _____ Téléphone (bureau) : _____

Courriel : _____

Affectation

Description du Fonds : **Observatoire international sur le racisme et les discriminations**

N° du Fonds : **HUM-00-9993**

Confidentialité

Tous les renseignements concernant vos coordonnées et votre don demeurent confidentiels et à l'usage exclusif de la Fondation de l'Université du Québec à Montréal. Toutefois, par souci de transparence, la Fondation diffuse, sur son site Web, les noms des personnes et entreprises ayant contribué.

Je souhaite que mon don soit anonyme.

Signature : _____ Date : _____